

**АКАДЕМИК Ш.АЛИМОВ НОМИДАГИ РЕСПУБЛИКА
ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ФТИЗИАТРИЯ ВА ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР
БЕРУВЧИ DSc.04/01.04.2023.Tib160.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**

**АКАДЕМИК Ш.АЛИМОВ НОМИДАГИ РЕСПУБЛИКА
ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ФТИЗИАТРИЯ ВА ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ**

МЎМИНОВА ЗАРИФА АБДИРАУБОВНА

**АСОРАТЛАНГАН ПЕРИФЕРИК ЛИМФА ТУГУНЛАРИ
ТУБЕРКУЛЁЗИНИНГ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

14.00.26 – Фтизиатрия

**ТИББИЁТ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ**

ТОШКЕНТ – 2024

Фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати мундарижаси

Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD)

Contents of dissertation abstract of doctor of philosophy (PhD)

Мўминова Зарифа Абдираубовна

Асоратланган периферик лимфа

тугунлари туберкулёзининг даволаш

усулларини такомиллаштириш 3

Мўминова Зарифа Абдираубовна

Совершенствование методов лечения

осложненного туберкулеза периферических

лимфатических узлов 29

Muminova Zarifa Abdiraubovna

Improvement of treatment methods

for complicated tuberculosis of

peripheral lymph nodes 55

Эълон қилинган ишлар рўйхати

Список опубликованных работ

List of published works 61

**АКАДЕМИК Ш.АЛИМОВ НОМИДАГИ РЕСПУБЛИКА
ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ФТИЗИАТРИЯ ВА ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР
БЕРУВЧИ DSc.04/01.04.2023.Tib160.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ**

**АКАДЕМИК Ш.АЛИМОВ НОМИДАГИ РЕСПУБЛИКА
ИХТИСОСЛАШТИРИЛГАН ФТИЗИАТРИЯ ВА ПУЛЬМОНОЛОГИЯ
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТИББИЁТ МАРКАЗИ**

МЎМИНОВА ЗАРИФА АБДИРАУБОВНА

**АСОРАТЛАНГАН ПЕРИФЕРИК ЛИМФА ТУГУНЛАРИ
ТУБЕРКУЛЁЗИНИНГ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

14.00.26 – Фтизиатрия

**ТИББИЁТ ФАНЛАРИ БЎЙИЧА ФАЛСАФА ДОКТОРИ (PhD)
ДИССЕРТАЦИЯСИ АВТОРЕФЕРАТИ**

ТОШКЕНТ – 2024

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Дунёнинг кўплаб мамлакатларида соғлиқни сақлашнинг устувор йўналишларидан бири туберкулёз инфекциясининг юкини камайтиришдир. Туберкулёз дунёдаги энг кенг тарқалган инфекциялардан биридир: ЖССТ (Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти) маълумотларига кўра «...ҳозирги кунда дунё аҳолисининг учдан бир қисмида туберкулёз инфекцияси мавжуд, беморларнинг умумий сони 20 миллиондан ошади, ҳар йили 8-9 миллион киши туберкулёз билан касалланади. 10-15% ҳолатда жараён ўпкадан ташқари аъзоларда фаол туберкулёз шаклида намоён бўлади, шулардан периферик лимфа тугунлари туберкулёзи ҳам яҳамиятга эга...»¹. Дунёда периферик лимфа тугунлари туберкулёзини (ПЛТТБ) микобактерияларнинг қайси штамми чақириси ҳақидаги саволга жавоблар турличадир, айрим тиббий адабиётларда бўйин соҳаси лимфа тугунлари туберкулёзини кўп ҳолларда (90%) *Mycobacterium tuberculosis* чақиради деб таъкидланса, бошқа тадқиқотчилар аксинча, лимфа тугунлари туберкулёзини *M. bovis* чақиради деб таъкидлайдилар. Маълумки, *M. bovis* Пиразинамид дори воситасига нисбатан табиатан чидамлидир, шу сабабли туберкулёзни даволашда кўзғатувчи штаммларини аниқлаш замонавий тиббиётнинг долзарб муаммоларидан биридир.

Жаҳонда ўпкадан ташқари туберкулёзнинг диагностикаси ва даволашни яхшилашга қаратилган қатор илмий-тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Туберкулёзли лимфаденитнинг диагностикаси ва даволашнинг кўплаб масалалари, хусусан ушбу патологиянинг асоратли ва дориларга турғун шаклларида диагностик-даволаш чоралари, иммунологик ва нур диагностикаси бугунги кунга қадар етарли даражада ўрганилмаган. Бугунги кунда, периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг асоратланган шаклларида радикал хирургик даво масалалари муҳокамаларга сабаб бўлмоқда, ушбу касалликни даволашда янги хирургик ёндашувларни ишлаб чиқиш бўйича илмий тадқиқотларни юритиш муҳим илмий-амалий йўналишлар алоҳида аҳамият касб этмоқда.

Мамлакатимизда тиббиёт соҳасини ривожлантириш, тиббий тизимни жаҳон андозалари талабларига мослаштириш, жумладан, эпидемиологик вазиятнинг барқарорлашувини, балки туберкулёздан касалланиш ва ўлимнинг камайишини акс эттирувчи натижаларга эришилди. ЎТТБ билан касалланишнинг пасайиши кузатилмоқда. Шу билан бирга, ЎТТБ, хусусан, ПЛТТБнинг рўйхатдан ўтган клиник шаклларининг оғирлашиши ҳам кузатилмоқда. Ушбу беморларда сўнгги йилларда касалликнинг абсцесс ва оқма ярали турлари учраш частотаси ортиб, 87% гача беморларда ушбу асоратлар кузатилмоқда. Бу эса, касалликдан соғайиш жараёнининг узайишига ва меҳнат қобилиятининг пасайишига, охир оқибат жамиятда инсонларнинг интелект сифатида ҳамда меҳнат унумдорлигига салбий таъсир

¹World Health Organization. Global tuberculosis report 2019. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2019. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/

қилиши мумкин. Шу муносабат билан, "... аҳолига малакали тиббий хизмат кўрсатиш сифатини ошириш бўйича..."² вазифалар қўйилган. Шу сабабли, периферик лимфа тугунлари туберкулёзи бўлган беморларни даволашнинг янги усуллари ишлаб чиқишга қаратилган тадқиқотлар амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида», 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-5590-сон «Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонлари, 2020 йил 12 ноябрдаги ПҚ–4891-сон «Тиббий профилактика самарадорлигини янада ошириш орқали аҳоли саломатлигини таъминлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори, ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг республика фан ва технологияларини ривожлантиришнинг устувор йўналишларига мувофиқлиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва фармакология» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, 2020 йилда туберкулёзнинг барча рўйхатга олинган ҳолатларининг 15 фоизи ЎТТБ ҳиссасига тўғри келади. ЎТТБ, хусусан, ПЛТТБга чалинган беморларнинг аксарияти жамиятдаги таълим ва меҳнатга лаёқатли ёшдаги инсонлардир. Расмий статистик маълумотларга кўра, ЎТТБ билан касалланишнинг пасайиши кузатилмоқда. Шу билан бирга, ЎТТБ, хусусан, ПЛТТБнинг рўйхатдан ўтган клиник шакллари оғирлашиши ҳам кузатилмоқда. Ушбу беморларда сўнгги йилларда касалликнинг абсцесс ва оқма ярали турлари учраш частотаси ортиб, 87% гача беморларда ушбу асоратлар кузатилмоқда. Бу эса, касалликдан соғайиш жараёнининг узайишига ва меҳнат қобилиятининг пасайишига, охир оқибат жамиятда инсонларнинг интелект сифатида ҳамда меҳнат унумдорлигига салбий таъсир қилиши мумкин. Жаҳонда ПЛТТБни микобактерияларнинг қайси штамми чақириши ҳақидаги саволга жавоблар турличадир, айрим тиббий адабиётларда бўйин соҳаси лимфа тугунлари туберкулёзини кўп ҳолларда (90%) *Mycobacterium tuberculosis* чақиради деб таъкидланса, бошқа тадқиқотчилар аксинча, лимфа тугунлари туберкулёзини *m. bovis* чақиради деб таъкидлайдилар. Маълумки, *m. bovis* Пиразинамид дори воситасига нисбатан табиатан чидамлидир, шу сабабли туберкулёзни даволашда кўзғатувчи штаммларини аниқлаш аҳамиятлидир (Han PS, 2015; Khatk I, 2018; Vergnon-Miszczucha D, 2015).

Дунёда нафақат нафас олиш аъзолари туберкулёзи ва унинг ўпқадан ташқари шакллари кўпайган, балки туберкулёзнинг ўткир прогрессияланувчи

²Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони.

шакллари ҳам пайдо бўлган. Деярли ҳар учинчи беморда (31,2%) ПЛТТБнинг эпидемиологик хавфли варианты – оқма яра аниқланади ва бу бирламчи тиббий ёрдам бўғинидаги мутахасисларга ҳатто ЎТТБда ҳам ТБ инфекцияси тарқалиши хавфи мавжудлиги ҳақида огоҳлантириш бўлиши лозим (Турдумамбетова Г. К., 2017). Илмий адабиётларда ПЛТТБни жарроҳлик усулида даволаш бўйича маълумотлар саноклидир. Хирургик амалиётга кўрсатма деб 3 см ва ундан катта тугуннинг мавжудлиги, абсцесс ва/ёки оқма яранинг мавжудлиги, антибактериал препаратларга (АБП) нисбатан турғунлик аниқланиши, рецидивлар, парадоксал реакцияларнинг ривожланиб бориши кўрсатилади. Лимфа тугунларининг деструкцияси уларда қайтмас ўзгаришлар мавжудлигини кўрсатади ва консерватив терапиянинг натижасидан қатъий назар, хирургик даво учун кўшимча кўрсатма ҳисобланади (Smaoui S, 2015; Srivanitcharoom C, 2020). Лимфа тугунлари туберкулёзида (ЛТТБ) тугунлардаги морфофункционал ўзгаришлардан юзага келадиган гемо- ва лимфоциркуляциянинг бузилиши сабабли ТБга қарши препаратлар тугун ичига етарли концентрацияда етиб бора олмайди. Антибактериал терапия ПЛТТБни даволашнинг асосий усулидир, аммо турли тадқиқотлар натижаларига кўра, фақатгина медикамент терапиядан 19,2% беморда клиник соғайиш кузатилган, 80,8% бемор эса медикамент ва хирургик давога муҳтож бўлган (Liu Q, 2022; Omura S, 2016; Phelan JJ, 2021).

Ўзбекистонда туберкулёзнинг ўпкадан ташқари шаклларини ўрганиш бўйича, айниқса диагностика усуллари ва такомиллаштириш, даволаш ва диагностика алгоритмларини ишлаб чиқишга қаратилган бир қатор илмий тадқиқотлар олиб борилди (Парпиева Н.Н., 2022; Назиров П.Х., 2000; Ҳакимов М.А., 2021). Аммо, асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзини даволашга доир муаммолар кам ўрганилган. Ўз вақтида диагноз қўйиш ва тўғри даволаш тактикасини танлаш операциядан кейинги асоратларни, рецидивларни олдини олишга ёрдам беради. Юқорида айтилганларнинг барчаси катта илмий ва амалий қизиқиш уйғотади ва бу эса фтизиатрияда долзарб ва амалий муҳим ҳисобланади.

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти академик Ш.Алимов номидаги Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий амалий тиббиёт марказининг илмий-тадқиқот ишлари режаси доирасида бажарилган.

Тадқиқотнинг мақсади: асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг комплекс даволаш самарадорлигини оширишдан иборат.

Тадқиқотнинг вазифалари:

Периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг асоратланган шаклларига олиб келувчи сабабларни ва касалликнинг асоратланган шаклларида даволашни қониқарсиз натижаларини ўрганиш;

Периферик лимфа тугунлари туберкулёзида патологик ажралмада микобактериялар типларини аниқлаш ва аниқланган штаммга кўра периферик

лимфа тугунлари туберкулёзини даволашда дифференциал ёндашув усулини ишлаб чиқиш;

Периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг абсцесс ва оқма яра билан асоратланган шаклларида радикал жарроҳлик муолажаларини ўтказишга кўрсатма, қарши кўрсатма ва амалиёт ўтказиш вақтини аниқлаш;

Периферик лимфа тугунлари туберкулёзи ва унинг асоратли шаклларини жарроҳлик усулида даволаш алгоритминини такомиллаштириш.

Тадқиқотнинг объекти периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг абсцесс ва оқма яра билан асоратланган шакллари билан 2014-2023 йилларда Академик Ш. Алимов номидаги Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий амалий тиббиёт маркази ўпкадан ташқари аъзолар жарроҳлиги бўлимида даволанишда бўлган 160 нафар бемордир.

Тадқиқотнинг предмети периферик лимфа тугунлари туберкулёзи тасдиқланган беморларда ўтказилган микробиологик, иммунологик, морфологик таҳлиллар ва бошқа диагностик усуллар, ҳамда регионар лимфодиссекция ва консерватив даволашда туберкулёзга қарши антибактериал терапиянинг индивидуал схемасини назарда тутувчи комплекс даволаш натижаларидир.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот давомида клиник усуллар (касаллик анамнези, эпидемиологик анамнез ва шикоятларни ўрганиш), клиник – лаборатор таҳлиллар (умумий қон таҳлили, микробиологик ва ген–молекуляр усуллар билан патологик материал ва балғамда микобактерияларни аниқлаш, морфологик тадқиқот усуллари (гистологик, цитологик), Туберкулинли синама, Диаскинтест ва Квантиферон тести, иммунологик тестлар (СД 4+, СД 8+, Т лимфоцит), инструментал усуллар (ультратовуш текшируви (ACUSONS 2000 ультратовуш аппарати), компьютер томографияси (SIEMENS SOMATOM Perspective 64 томографи), магнит–резонанс томография), тадқиқот натижаларини таҳлил қилишнинг статистик усули ва шу каби тадқиқот ва таҳлилий усуллари қўлланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

асоратланган периферик лимфа тугунлар туберкулёзида абсцесс ёки оқмани бартараф қилинганда, зарарланган регионар лимфа тугунларининг сақланиб қолиши ҳисобига касалликнинг рецидивига олиб келиши исботланган;

*Mycobacterium bovis*нинг пиразинамидга чидамлилигини ҳисобга олган ҳолда, асоратланган периферик лимфа тугунлар туберкулёзида эмперик даво схемасини қўллаш асосланган;

жарроҳлик амалиётидан кейинги лимфостаз ва периферик лимфа тугунлари туберкулёзи билан боғлиқ қолдиқ шикастланишларни олдини олишда, фасциявий бўшлиқлар бўйлаб лимфодиссекция ўтказилиши билан яра бўшлиқларини дренажлаш орқали, манфий босим ҳосил қилиш ва визуал зарарланмаган лимфа тугунларни олиб ташлашнинг самарадорлиги исботланган;

асоратланган периферик лимфа тугунлар туберкулёзида, 6 мм лимфа тугунларида ҳам казеоз ўчоқлар аниқланганлигини сабабли, регионар

лимфодиссекцияни селектив лимфодиссекция билан тўлдириш зарурлиги исботланган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг асоратланган шаклларида олиб келувчи сабаблар ва касалликнинг асоратланган шаклларида даволашни қониқарсиз натижалари аниқланган;

периферик лимфа тугунлари туберкулёзини кўзгатувчи микобактериялар штаммлари аниқланган ва аниқланган штаммга кўра периферик лимфа тугунлари туберкулёзини даволашда дифференциал ёндашув усули ишлаб чиқилган;

периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг абсцесс ва оқма яра билан асоратланган шаклларида радикал жарроҳлик муолажаларини ўтказишга кўрсатма, қарши кўрсатма ва амалиётни ўтказиш муддати аниқланган;

периферик лимфа тугунлари туберкулёзи ва унинг асоратли шаклларини жарроҳлик усулида даволаш алгоритми такомиллаштирилган.

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ишда қўлланилган замонавий усул ва ёндашувларнинг мувофиқлиги, олинган натижаларнинг назарий маълумотлар билан мувофиқлиги, ўтказилган тадқиқотларнинг услубий асослилиги, беморлар сонининг етарлилиги, тадқиқотларда замонавий ва статистик усуллардан фойдаланганлик, олинган натижаларни хорижий ва маҳаллий тадқиқотлар билан таққосланиши билан асосланган.

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти – асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзи аниқланган беморларни кузатиш орқали этиотроп ва хирургик даволаш тактикасини такомиллаштириш асосида, илмий мазмун, хулоса ва таклифлардан фойдаланиш, периферик лимфа тугунлари туберкулёзи, хусусан унинг асоратланган шаклларини комплекс даволаш усуллари бўйича илмий билимларни тўлдириш билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти – асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзини даволашда консерватив усуллар ва жарроҳлик аралашувларини оптималлаштиришда бўлиб, диссертацияда туберкулёзга қарши курашувчи тиббий муассасалари талабларига мувофиқ, асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзини даволашда комплекс чоралар бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш билан изоҳланади.

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзини даволашни такомиллаштириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:

биринчи илмий янгилик: асоратланган периферик лимфа тугунлар туберкулёзида абсцесс ёки оқмани бартараф қилинганда, зарарланган регионар лимфа тугунларининг сақланиб қолиши ҳисобига касалликнинг рецидивига олиб келиши исботланганлиги Самарқанд вилояти Фтизиатрия ва пульмонология маркази директорининг 2024-йил 24 майдаги 418-сонли буйруғи ва Қашқадарё вилояти Фтизиатрия ва пульмонология маркази директорининг 2024-йил 31 майдаги №37 “Т” буйруғи билан амалиётга жорий

этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Илмий техник кенгашининг 2024 йил 22 октябрдаги №07/103-сон хулосаси). *Ижтимоий самарадорлиги:* асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзини даволашда, регионар лимфодиссекцияни қўллаш орқали даволаш натижалари яхшиланган, беморларнинг шифохонада бўлиш муддати қисқарган, касалликнинг рецидивланиши кескин камайган. *Иқтисодий самарадорлиги:* асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзи билан оғриган беморларни даволашда регионар лимфодиссекциянинг самарадорлиги туфайли давлат бюджетидан сарф харажатларни 33,5%га иқтисод қилишга эришилган. *Хулоса:* асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзи билан оғриган беморларни даволашда регионар лимфодиссекцияларни амалиётга жорий қилиниши, давлат бюджетидан сарф харажатларни 33,5%га иқтисод қилиш ва шифохонада бўлиш вақтини 2-3 баробар қисқартириш ҳисобига беморларнинг ҳаёт сифатини ошириш имконини берган;

иккинчи илмий янгилик: *Mycobacterium bovis* пиразинамидга чидамлилигини ҳисобга олган ҳолда, асоратланган периферик лимфа тугунлар туберкулезида эмперик даво схемаси қўллаш асосланганлиги Самарқанд вилояти Фтизиатрия ва пульмонология маркази директорининг 2024-йил 24 майдаги 418-сонли буйруғи ва Қашқадарё вилояти Фтизиатрия ва пульмонология маркази директорининг 2024-йил 31 майдаги №37 “Т” буйруғи билан амалиётга жорий этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Илмий техник кенгашининг 2024 йил 22 октябрдаги №07/103-сон хулосаси). *Ижтимоий самарадорлиги:* периферик лимфа тугунлари туберкулёзида, кўзғатувчининг штаммини аниқлаш ва туберкулёзга қарши антибактериал терапияни индивидуал схемасини қўллаш, ушбу патологиянинг айниқса асоратланган шакллари самарали даволаш, рецидивланишларни камайтириш, беморлар касалхонага қайта тушиш сонини камайтириш, ҳамда фаол ижтимоий ва меҳнат фаолиятига қайтиш вақтини қисқартириш имконини берган. *Иқтисодий самарадорлиги:* периферик лимфа тугунлари туберкулёзида, кўзғатувчи штаммини аниқлаш ва туберкулёзга қарши антибактериал терапияни индивидуал схемасини қўллаш, айниқса, касалликнинг асоратланган шаклларида соғайиш муддатларини қисқартириш, рецидивланишларни кескин камайтириш орқали ҳар бир беморнинг даволаниши учун 1,5 баробар кам маблағ сарфлаш, давлат бюжети маблағларини тежаш имконини берган. *Хулоса:* периферик лимфа тугунлари туберкулёзида, кўзғатувчи штаммини аниқлаш ва туберкулёзга қарши антибактериал терапияни индивидуал схемасини қўллаш давлат бюджетидан сарф харажатларни 1,5 баробарга иқтисод қилиш ва шифохонада бўлиш вақтини 65,9%гача қисқартириш натижасида беморларнинг ҳаёт сифатини ошириш имконини берган;

учинчи илмий янгилик: жаррохлик амалиётидан кейинги лимфостаз ва периферик лимфа тугунлари туберкулёзи билан боғлиқ қолдиқ шикастланишларни олдини олишда, фасциявий бўшлиқлар бўйлаб лимфодиссекция ўтказилиши билан яра бўшлиқларини дренажлаш орқали,

манфий босим ҳосил қилиш ва визуал зарарланмаган лимфа тугунларни олиб ташлашнинг самарадорлиги исботланганлиги Самарқанд вилояти Фтизиатрия ва пульмонология маркази директорининг 2024-йил 24 майдаги 418-сонли буйруғи ва Қашқадарё вилояти Фтизиатрия ва пульмонология маркази директорининг 2024-йил 31 майдаги №37 “Т” буйруғи билан амалиётга жорий этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Илмий техник кенгашининг 2024 йил 22 октябрдаги №07/103-сон хулосаси). *Ижтимоий самарадорлиги:* асоратланган периферик лимфа тугунлар туберкулёзини даволашда фасциялараро бўшлиқлардаги тугунлар лимфодиссекцияси бажарилганида, визуал зарарланмаган тугунларни олиб ташлаш амалиётдан кейинги жароҳатнинг эрта муддатда, косметик нуқсонларсиз битиш, эрта соғайиш кўрсаткичини ошириш ва ётоқ кунларини қисқартириш имконини берган. *Иқтисодий самарадорлиги:* асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзини даволашда регионар лимфодиссекция қўлланганда, амалиётдан кейинги жароҳатнинг эрта муддатларда, косметик нуқсонларсиз битиши, эрта соғайиш кўрсаткичини ошириши ётоқ кунларини 2,9 баробарга қисқартириш ва бу орқали даволаниш харажатларини қисқартириш имконини берган. *Хулоса:* асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзини даволашда, регионар лимфодиссекцияни қўллаш, амалиётдан кейинги жароҳатнинг эрта муддатларда, косметик нуқсонларсиз битиши, эрта соғайиш кўрсаткичини ошириши ҳисобига иқтисодий харажатларни 1,5 мартага камайтириш, ҳаёт сифатини яхшилаш ётоқ кунларини 2,9 баробаргача қисқартириш имконини берган;

тўртинчи илмий янгилик: асоратланган периферик лимфа тугунлар туберкулёзида, 6 ммли лимфа тугунларида ҳам казеоз ўчоқлар аниқланганлигини сабабли, регионар лимфодиссекцияни селектив лимфодиссекция билан тўлдириш зарурлиги исботланганлиги Самарқанд вилояти Фтизиатрия ва пульмонология маркази директорининг 2024-йил 24 майдаги 418-сонли буйруғи ва Қашқадарё вилояти Фтизиатрия ва пульмонология маркази директорининг 2024-йил 31 майдаги №37 “Т” буйруғи билан амалиётга жорий этилган (Соғлиқни сақлаш вазирлиги ҳузуридаги Илмий техник кенгашининг 2024 йил 22 октябрдаги №07/103-сон хулосаси). *Ижтимоий самарадорлиги:* асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзида, зарарланган регион атрофидаги кичик ўлчамли тугунларни ҳам олиб ташлаш, ушбу касалликдан эрта, самарали соғайиш имконини берди. *Иқтисодий самарадорлиги:* асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзида, зарарланган регион атрофидаги кичик ўлчамли тугунларни ҳам олиб ташлаш даволаниш харажатларини 33,5%гача камайтириш имконини берди. *Хулоса:* асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзида, зарарланган регион атрофидаги кичик ўлчамли тугунларни ҳам олиб ташлаш тавсиясини қўллаш ҳар бир бемор учун иқтисодий харажатларни 33,5%га камайтириш, беморлар шифохонада бўлиш вақтини 2,9 баробарга қисқартириш, беморларнинг ҳаёт сифатини ошириш имконини берган ва давлат бюджети маблағларлари иқтисод қилишга эришилган.

3.А. Мўминованинг “**Асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг даволаш усулларини такомиллаштириш**” мавзусидаги диссертация тадқиқотида олинган юқоридаги 4 та илмий янгилик бошқа соғлиқни сақлаш муассаларига жорий этиш бўйича Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий-амалий тиббиёт марказининг 2024-йил 18 октябрдаги 01-03/817-сон хати Соғлиқни сақлаш вазирлигига тақдим этилган.

Илмий натижаларнинг апробацияси. Ушбу тадқиқот натижалари 7 та илмий-амалий конференцияларда, шу жумладан 2 та халқаро ва 5 та республика конференцияларида муҳокама қилинди.

Тадқиқот натижаларининг нашр этилганлиги. Диссертация мавзуси бўйича 10 та илмий иш чоп этилган, шулардан Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 4 та журнал мақоласи, жумладан, 2 таси республика ва 2 таси хорижий журналларда нашр этилган.

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертациянинг тузилиши кириш, 5 боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертация ҳажми 117 бетни ташкил этади.

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотнинг долзарблиги ва талабгорлиги, тадқиқотнинг мақсади ва вазифаси асослаб берилган, объекти ва предмети тавсифланган, тадқиқотнинг Республика фан ва техникасининг устувор йўналишларига мувофиқлиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари тақдим этилган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти, тадқиқот натижаларининг амалиётга татбиқ этилиши, нашр этилган ишлар тўғрисидаги маълумотлар ва диссертациянинг тузилиши очиб берилган.

Диссертациянинг “**Периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг замонавий даволаш усуллари (адабиётлар шарҳи)**” мавзусидаги биринчи бобида маҳаллий ва хорижий адабиётлар асосида периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг тарқалиш муаммосининг ҳозирги ҳолати, консерватив ва жарроҳлик даволаш тактикаси бўйича адабиётлар шарҳи келтирилган.

Диссертациянинг “**Клиник материалнинг умумий тавсифи ва периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг даволаш натижаларини баҳолаш усуллари**” деб номланувчи иккинчи бобида диссертацияда қўлланилган тадқиқот материаллари ва усуллари батафсил баён этилган.

Илмий-тадқиқот ишларида 2014-2023-йилларда Академик Ш. Алимов номидаги Республика ихтисослаштирилган фтизиатрия ва пульмонология илмий амалий тиббиёт маркази (РИФ ва ПИАТМ) ўпкадан ташқари аъзолар жарроҳлиги бўлимида (ЎТЖ) “Периферик лимфа тугунлари туберкулёзи” диагнози билан даволанган 160 нафар бемор маълумотлари таҳлил қилинган. Тадқиқот иштирокчиларининг ёши 1 ёшдан 82 ёшгачани (ўртача ёш 33,45) ташкил этган. 160 нафар беморнинг барчасида (100%) касалликнинг абсцесс

ва оқма яра билан асоратланган шакллари, яъни асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзи (АПЛТТБ) аниқланган. Илмий тадқиқотда қўйилган мақсадга эришиш учун тадқиқотда иштирок этувчи беморлар 2 гуруҳга тақсимланди:

I гуруҳда – 84 нафар бемор бўлиб, бу беморларда локал кучли инфилтрация мавжудлиги, оғир кечувчи ёндош патологияси борлиги ва умумий оғриқсизлантириш тавсия этилмайдиган бошқа ҳолатлари мавжудлиги сабабли паллиатив амалиётлар, яъни маҳаллий оғриқсизлантириш остида “Абсцессни очиш ва дренажлаш”, ҳамда “Оқма яра ревизияси, йирингли ва некротик тўқималардан тозалаш” амалиётлари бажарилган. Беморларнинг барчасида амалиётдан аввалги ва кейинги даврда туберкулёзга қарши антибактериал терапия қўлланилган. Ўз навбатида, I гуруҳ Ia ва Ib кичик гуруҳларига бўлинди: Ia гуруҳни ташкил этувчи, 2014-2020 йиллар давомида даволанган 51 нафар беморнинг патологик ажралмалари микробиологик таҳлилида Хpert МТВ/RIF ҳамда HAIN test диагностика усулларидан фойдаланилган ва ушбу беморларни даволашда паллиатив жарроҳлик усуллари, ҳамда туберкулёзни даволаш стандартларига мувофиқ антибактериал терапия қўлланилган; Ib гуруҳни ташкил этувчи, 2021-2023 йиллар давомида даволанган 33 нафар беморнинг патологик ажралмалари микробиологик таҳлилида Хpert МТВ/RIF ва HAIN test билан бир қаторда, қўзғатувчи штаммларини аниқлаш учун реал вақтда полимеразали занжир реакцияси таҳлили ўтказилиб, *m. bovis* аниқланган беморларни даволашда паллиатив жарроҳлик усуллари билан биргаликда, туберкулёзни даволаш стандартларига мувофиқ индивидуал режимда антибактериал терапия қўлланилган, чунки, адабиётлар шарҳида келтириб ўтганимиздек, *m. bovis* пиразинамидга табиатан турғун штамм ҳисобланади;

II гуруҳда – 76 нафар бемор бўлиб, бу беморларда умумий оғриқсизлантириш остида “Абсцессни очиш. Оқма яра йўлини олиб ташлаш. Регионар лимфодиссекциялаш” амалиётлари бажарилган. Ушбу гуруҳга кирувчи беморларда ҳам амалиётдан аввалги ва кейинги даврда туберкулёзга қарши антибактериал терапия қўлланилган. Ушбу гуруҳ ҳам IIa ва IIb кичик гуруҳларига бўлинди: IIa гуруҳни ташкил этувчи, 2014-2020 йиллар давомида даволанган 50 нафар беморни даволашда селектив лимфодиссекция, ҳамда туберкулёзни даволаш стандартларига мувофиқ антибактериал терапия қўлланилган; IIb гуруҳни ташкил этувчи 2021-2023 йиллар давомида даволанган 26 нафар беморнинг патологик ажралмалари қўзғатувчи штаммларини аниқлаш учун ПЗР орқали таҳлил қилиниб, *m. bovis* аниқланган беморларни даволашда селектив лимфодиссекция билан биргаликда, туберкулёзни даволаш стандартларига мувофиқ индивидуал режимда антибактериал терапия қўлланилган.

Тадқиқот доирасидаги ҳар иккала гуруҳда аёл жинсига мансуб беморлар кўпчиликни ташкил этиб, уларнинг улуши I (назорат) гуруҳда 66,7%, II (асосий) гуруҳда эса 68,4% эканлиги аниқланган. Шунингдек, беморларнинг

ёши бўйича маълумотлар таққосланди, унга кўра ҳар икки гуруҳдаги аксарият беморларнинг ёши 18 ёшдан 44 ёшгача эканлиги аниқланган.

Иккала гуруҳдаги клиник кўриниш турлича бўлиб, улар орасида локал оғриқ, шиш каби умумий клиник белгилар кузатилган (1-жадвалга қаранг).

1-жадвал

Беморларда кузатилган клиник – симптоматик белгилар

Клиник белгилар	Гуруҳлар		II гуруҳ (n=76)		p
	I гуруҳ (n=84)		Абс.	%	
Иситма кўтарилиши	17	20,2	14	18,4	p<0,05
Локал оғриқ	74	88,1	56	73,7	p>0,05
Холсизлик	64	76,2	49	64,5	p>0,05
Иштахасизлик	44	52,4	34	44,7	p>0,05
Тана вазни камайиши	15	17,9	11	14,5	p>0,05
Йўтал	13	15,5	9	11,8	p>0,05
бошқа шикоятлар (терлаш ва б.)	12	14,3	14	18,4	p>0,05
Катталашган тугунлар	81	96,4	72	94,7	p>0,05
Гиперемия (локал)	71	84,5	24	31,6	p<0,05
Оқма яра	56	66,7	36	47,4	p>0,05

Тадқиқот доирасидаги I гуруҳнинг 4 нафар (4,8%) беморида турли муддатдаги хомилдорлик аниқланди. Ҳамроҳ касалликлардан эса, ҳар иккала гуруҳдаги беморларда анемия учраш частотаси юқори бўлиб, гуруҳларда бу кўрсаткич мос равишда 32,1% ва 25%ни ташкил этди (2-жадвалга қаранг).

2-жадвал

Тадқиқот гуруҳларида ҳамроҳ патология

Ҳамроҳ касалликлар	Беморлар сони				Жами (n=160)		p
	I гуруҳ (n=84)		II гуруҳ (n=76)		Абс.	%	
	Абс.	%	Абс.	%			
Қандли диабет	2	2,4	5	6,6	7	4,4	p>0,05
ОИВ инфекция, ОИТС	10	11,9	5	6,6	15	9,4	p>0,05
Юрак қон томир касалликлари	3	3,6	2	2,6	5	3,1	p>0,05
Бронхит	6	7,1	3	3,9	9	5,6	p>0,05
Гепатит	3	3,6	2	2,6	5	3,1	p>0,05
Холецистит	4	4,8	1	1,3	5	3,1	p>0,05
Ошқозон-ичак касалликлари	11	13,1	4	5,2	15	9,4	p>0,05
Анемия	27	32,1	19	25	46	28,8	p>0,05
Неврологик	2	2,4	-	-	2	1,3	p>0,05
ноходжкин лимфома	1	1,2	-	-	1	0,6	p>0,05

Клиник тадқиқот доирасидаги барча беморларда зарарланган лимфа тугунларининг жойлашувини ва патологик жараённинг бошқа анатомик тузилмаларга нисбатан жойлашувини аниқлаштириш, бу орқали оптимал жарроҳлик аралашувини режалаштириш ва даволашда юқори самарадорликка эришиш учун қуйидаги комплекс текширувлар ўтказилди:

Лаборатор текширувлар умумий қон таҳлили, умумий сийдик таҳлили, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, умумий билирубин, мочевино ва креатининнинг қондаги миқдорини аниқлашни ўз ичига олди, шунингдек, коагулограмма текшируви ва иммунологик таҳлил ўтказилди. Биокимёвий қон текшируви стандарт реагентлар тўпламига эга KONE анализатори ёрдамида ўтказилди. Беморларда лаборатор таҳлиллардан яна Манту синамаси, Диаскинтест, Квантиферон синамаси ўтказилди.

Инструментал текширувлардан **ультратовуш текшируви (УТТ)** “SIEMENS ACUSONS 2000” (АҚШ) ультратовуш аппарати ёрдамида реал вақт режимида ўтказилди. Тадқиқот давомида лимфа тугунларининг структур ўзгариши даражасига, тугунларнинг топографиясига, қон билан таъминланишига, атроф тўқималарнинг инфилтрланиш даражасига баҳо берилди, абсцесс ва/ёки оқма яралар жойлашуви бўйича маълумотлар олинди.

Мультиспирал томография (МСКТ) текширув кесим қалинлиги 1,0 мм гача бўлган “SIEMENS SOMATOM Perspective 64 томографи” ускунасида ўтказилди, бунда лимфа тугунларнинг ҳолати, тўқималар яллиғланишининг интенсивлиги, қўшни аъзоларнинг ҳолати ўрганилди, яллиғланишнинг суяқлар ва бўғимларга алоқадорлик ҳолатларига баҳо берилди.

Туберкулёзли лимфаденитни верификациялаш зарарланган тугунларни **патоморфологик ўрганиш** асосида амалга оширилди. Гистологик материални тайёрлашда гематоксилин-эозинли бўйаш усули қўлланилган. Гистологик таҳлилда лимфоид тўқималар ҳолати, грануляция, эпителиоид ҳужайралар, кўп ядроли гигант Пирогов-Лангхаснс ҳужайралари, лимфоцитлар инфилтрацияси ва казеоз-некротик ўчоқларнинг мавжудлиги ва ҳолати баҳоланди. **Бактериологик текширувларда** абсцессланган бўшлиқлар ва оқма яралардан олинган йирингли ажралмалар, жаррохлик амалиёти вақтида олинган некротик тўқималар наъмуналари таҳлил қилинди. Олинган патологик ажралмаларда ТБ микобактериялари мавжудлигини аниқлашда тўғридан тўғри микроскопия, экиш ва Xpert MTB/RIF, Xpert MTB/RIF Ultra, HAIN test каби ген-молекуляр усуллардан фойдаланилди, реал вақтдаги ПЗР текшируви орқали микобактериялар штаммлари аниқланди, шунингдек, носпецифик флорани аниқлашга таҳлиллар ўтказилди.

3-жадвал

Беморларда жаррохлик амалиётигача ўтказилган консерватив даволаниш муддатлари таҳлили

Гуруҳлар	АБТ муддатлари							
	ТБга қарши АБТ қабул қилмаган		1 ойгача		1-3 ой		3 ойдан ортиқ	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
I гуруҳ (n=84)	27	32,1	20	23,8	25	29,8	12	14,3
II гуруҳ (n=76)	29	38,2	17	22,4	21	27,6	9	11,8
Жами (n=160)	56	35,0	37	23,1	46	28,8	21	13,1
p	p>0,05		p>0,05		p>0,05		p>0,05	

Барча беморларда ТБга қарши АБТ ҳамда жаррохлик амалиётларини назарда тутувчи комплекс терапия қўлланилди. Жаррохлик амалиётигача бўлган 1 ойгача ва ундан кўп муддатда, шунингдек, жаррохлик амалиётидан кейинги даврда ТБга қарши АБТ қўлланилди (3-жадвалга қаранг).

Жаррохлик амалиёти ҳажми беморларнинг локал ҳолати, яъни атроф тўқима инфилтратсия даражаси ва унинг ҳаётий муҳим аъзоларга нисбатан ҳолати, шунингдек, беморлардаги мавжуд ёндош патологиянинг оғирлик даражасига кўра белгиланди.

Диссертациянинг **“Асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзи аниқланган назорат гуруҳидаги беморларнинг диагностикаси ва даволаш хусусиятлари”** номли учинчи бобида назорат гуруҳидаги беморларнинг кузатув натижалари ёритилган.

Назорат гуруҳига 84 нафар бемор киритилган бўлиб, уларда локал интенсив инфилтратсия мавжудлиги, ҳамда оғир кечувчи ёндош патологияси борлиги ва умумий оғриқсизлантириш тавсия этилмайдиган бошқа ҳолатлар мавжудлиги сабабли паллиатив жаррохлик амалиётлар, яъни “Абсцессни очиш ва дренажлаш”, ҳамда “Оқма яра ревизияси, йирингли ва некротик тўқималардан тозалаш” бажарилган.

Ушбу гуруҳдаги беморларнинг 40 нафарида (47,6%) бир ва ундан ортик турдаги ёндош патологиялар аниқланди, энг кўп учрагани камқонлик бўлиб, гуруҳдаги беморларнинг 27 нафарида (32,1%) ушбу патологиянинг турли даражалари аниқланди, улардан 9 нафари (11,8%) оғир даражадаги анемиядир. Назорат гуруҳидаги 3 нафар беморда (3,6%) “ЮИК. Стенокардия”, 3 нафарида (3,6%) токсик гепатит, 2 нафар беморда (2,4%) “Эпилепсия”, 10 нафар (11,9%) беморда “ОИВ инфекцияси. 4-клиник босқичи” аниқланди. Ушбу беморлар анестезиолог томонидан кўрилиб, беморларда юқори амалиёт хавфи туфайли, умумий оғриқсизлаштириш остида жаррохлик амалиётларини ўтказиш мақсадга мувофиқ эмас деб топилди.

УТТда назорат гуруҳи беморларининг 46 нафарида (54,8%) зарарланган соҳада интенсив инфилтратсия аниқланди, шунингдек, 42 нафар (50,0%) беморда бир ва ундан ортик камерали абсцессланган бўшлиқларга хос эхо белгилар, 56 нафар беморда (66,7%) оқма яра йўллари аниқланди. Шунингдек, ушбу гуруҳдаги 57 нафар беморда мультиспирал компьютер томографияси (МСКТ) ўтказилди, улардан 26 нафарида зарарланган тугунлар локализациясида тўқималарнинг интенсив яллиғланиши, 21 нафарида бўйин ва қўлтиқ ости лимфа тугунларида абсцесс аниқланди.

Манту синамаси, диаскинтест ва квантиферон синамасининг тадқиқот доирасидаги назорат гуруҳи беморларида, лимфа тугунлари туберкулёзини диагностикасидаги самарадорлиги мос равишда 72,5%, 79,5% ва 85,7%ни ташкил этди.

Балғам микроскопик таҳлилида 4 нафар (4,8%) беморда кислотага турғун микобактериялар аниқланди. Балғам Gene Xpert таҳлилида эса 9 нафар (10,7%) беморда ТБ микобактериялари аниқланиб, улардан 2 нафари (2,4%) дориларга турғун туберкулёз ҳиссасига тўғри келди. Беморларнинг

зарарланган лимфа тугунларидан олинган йирингли ажралма микроскопик таҳлилида 21 нафар (25,0%) беморда КТМ аниқланган бўлиб, Ia ва Ib кичик гуруҳлари кесимида бу кўрсаткич мос равишда 13 (25,5%) ва 8 (24,2%) ни ташкил этди. Экмада фақатгина 10 нафар (11,9%) беморда “мусбат” натижа аниқланиб, Ia ва Ib кичик гуруҳлари кесимида бу мос равишда 6 (11,8%) ва 4 (12,1%) ни ташкил этди. Йирингли ажралма Gene Xpert таҳлилида Ia ва Ib кичик гуруҳ беморларидан мос равишда 48 (94,1%) ва 31 (93,9%) нафарида туберкулёз микобактериялари аниқланган (4-жадвалга қаранг).

Ушбу гуруҳдаги 41 нафар (48,8%) беморнинг лимфа тугунларидан олинган патологик ажралмаси цитологик таҳлилида “носпецифик яллиғланишнинг хужайравий компонентлари” аниқланган.

Назорат гуруҳидаги 83 нафар (98,8%) беморнинг патологик тўқима наъмуналари гистологик таҳлилида туберкулёз аниқланган, фақатгина 1 нафар (1,2%) беморнинг жарроҳлик амалиёти вақтида олинган тўқима наъмуналари гистологик таҳлилида “Носпецифик яллиғланиш” хулосаси берилган, ушбу бемор йирингли ажралмаси Gene Xpert таҳлилида рифампицинга сезгир микобактериялар аниқланган (4-жадвалга қаранг).

4-жадвал

Назорат гуруҳидаги беморлар патологик материаллари микробиологик ва гистологик текшируви натижалари қиёсий таҳлили

Гуруҳлар	Йиринг микроскопия-сида БК аниқланиши		Йиринг Gene Xpert текширувида БК аниқланиши		Йиринг экмасининг “мусбат” натижаси		Гистологик таҳлилда туберкулёз аниқланиши	
	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*
	Ia гуруҳ (n=51)	13	25,5	48	94,1	6	11,8	50
Ib гуруҳ (n=33)	8	24,2	31	93,9	4	12,1	33	100
Жами (I гуруҳ n=84)	21	25,0	79	94,0	10	11,9	83	98,8
p	p>0,05		p<0,05		p>0,05		p>0,05	

*Изоҳ: фоизлар назорат гуруҳи ва ундаги ҳар бир кичик гуруҳлардаги беморларнинг абсолют сонига нисбатан алоҳида ҳисобланган.

Gene Xpert, ҳамда HAIN test текширувларида назорат гуруҳидаги (n=84) беморларнинг 62 нафарини (73,8%) йирингида аниқланган микобактерияларда ТБга қарши биринчи қатор дориларга нисбатан сезгирлики аниқланди. Ib кичик гуруҳига Gene Xpert ва HAIN test таҳлилларида ТБга қарши биринчи қатор дори воситаларига нисбатан сезгир микобактериялар аниқланган беморлар қамраб олинди, чунки бу текширувларда пиразинамидга нисбатан сезгирлик таҳлил қилинмайди, пиразинамидга сезгирлик, агарда патологик материалнинг экмаси “мусбат” натижа берсагина ва 8 хафталик муддатдан сўнггина аниқланиши мумкин.

ПЗР таҳлилига кўра, Ib кичик гуруҳи беморларининг 42,4%ида (14 нафар) m. bovis аниқланди. Xpert MTB/RIF Ultra таҳлилида, ушбу беморлардан 2 нафарида ТБМБ аниқланмади, 10 нафар беморда рифампицин ҳамда изониазидга сезгир, 2 нафар беморда рифампицинга турғун микобактериялар

аниқланди. Шунингдек ҳам таъкидлаш лозимки, рифампицин ҳамда изониазидга сезгир микобактериялар аниқланган 10 нафар беморнинг 1 нафарида фторхинолонларга моно-турғунлик аниқланди. Шунингдек, КТМни аниқлаш учун ўтказилган микроскопик таҳлилда 14 нафар бемордан фақатгина 4 нафарида КТМ аниқланди. *M. bovis* аниқланган 14 нафар бемордан 2 нафарининг патологик ажралмаси экмасида “мусбат” натижа кузатилди ва фенотипик таҳлилда ушбу 2 наъмунадан 1 тасидаги микобактерияларда Пиразинамидга турғунлик аниқланди.

Тадқиқотимиз доирасидаги барча беморларда жаррохлик амалиётидан аввалги ҳамда, жаррохлик амалиётидан кейинги даврда, қўзғатувчининг штамлари ва қўзғатувчиларнинг дориларга нисбатан сезувчанлик ҳолатига кўра туберкулёзга қарши антибактериал терапия бажарилди. Назорат гуруҳи беморларида жаррохлик амалиёти ўтказилгунига қадар ўтказилган ТБга қарши АБТ давомийлиги ўрганилганда қуйидагилар аниқланди: 27 нафар (32,1%) беморда ТБга қарши АБТ қўлланилмаган, 20 нафар (23,8%) беморда 1 ойгача, 25 нафар (29,8%) беморда 1-3ой давомида ва 12 нафар (14,3%) беморда 3 ойдан ортиқ муддатда ТБга қарши АБТ қўлланилган.

Назорат гуруҳидаги (n=84) беморларда умумий оғриқсизлантиришга ва/ёки регионар лимфодиссекция ўтказишга монельлик қилувчи қуйидаги ҳолатлар аниқланди: 46 нафарида (54,8%) зарарланган соҳада интенсив даражада инфилтрланиш жараёни, 7 нафарида (8,3%) ўпкаларида фаол тарқалган туберкулёз жараёни; ёндош ҳолатлар ва патологиялардан ушбу гуруҳдаги 4 нафар беморда (4,8%) турли муддатдаги хомилдорлик, 3 нафар беморда (3,6%) “ЮИК. Стенокардия”, 3 нафарида (3,6%) токсик гепатит, 2 нафар беморда (2,4%) “Эпилепсия”, 10 нафар (11,9%) беморда “ОИВ инфекцияси. 4-клиник босқичи”, 9 нафар беморда (11,8%) оғир даражадаги анемия. Юқорида қайд этилган ҳолатлар сабабли назорат гуруҳидаги беморларда паллиатив жаррохлик усуллари қўлланилди (1-расм ва 5-жадвалга қаранг).

1-расм: назорат гуруҳидаги беморда ўтказилган абсцессни очиш ва дренажлаш амалиёти: а – жаррохлик амалиётигача бўлган ҳолат; б – амалиёт вақти; в – жаррохлик амалиётидан кейинги ҳолат (келлоид чандик).

Амалиётдан кейинги даврда Ia кичик гуруҳ (n=51) беморларида ва Ib кичик гуруҳидаги (n=33) *Mycobacterium bovis* аниқланмаган 19 нафар (57,6%)

беморда туберкулёзга қарши стандарт антибактериал даво схемаларини қўллаш давом эттирилди.

5-жадвал

Назорат гуруҳидаги беморларда қўлланилган жарроҳлик усуллари

Гуруҳлар	Абсцессни очиш, дренажлаш		Оқма яра ревизияси, некротик тўқималардан тозалаш		Абсцессни очиш, дренажлаш + оқма яра ревизияси, некротик тўқималардан тозалаш	
	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*
Ia гуруҳ (n=51)	22	43,1	23	45,1	6	11,8
Ib гуруҳ (n=33)	6	18,2	19	57,6	8	24,2
Жами (I гуруҳ n=84)	28	33,3	42	50,0	14	16,7
p	p<0,05		p>0,05		p>0,05	

*Изоҳ: назорат гуруҳи ва ундаги ҳар бир кичик гуруҳлардаги беморларнинг абсолют сонига нисбатан фоиз кўрсатилган.

Дориларга сезгир микобактериялар аниқланган, ҳамда туберкулёз микобактерияси аниқланмаган (ПЛТТБ диагнози гистологик усулда тасдиқланган) беморлар, даволашнинг интенсив фазасида, таркибида изониазид 75 мг (H суткалик дозаси 5-8 мг/кг), рифампицин 150 мг (R суткалик дозаси 8-12 мг/кг), пиразинамид 400 мг (Z суткалик дозаси 25-30 мг/кг) ва этамбутол 275 мг (E суткалик дозаси 15 мг/кг) сақловчи туберкулёзга қарши комбинирланган препарат қабул қилишган. Кейин, ушбу беморлар даволашнинг қўлловчи фазасида изониазид 75 мг ва рифампицин 150 мг сақловчи комбинирланган препаратлар қабул қилишган. Дориларга нисбатан моно-, поли-, мульти- ва кенг турғунлик аниқланган беморлар ҳам мос равишда ТБни даволаш стандартларига мувофиқ АБПлар қўлланилди. Ib кичик гуруҳидаги (n=33) *Mycobacterium bovis* аниқланган 14 нафар (42,4%) беморни даволашда индивидуал даво схемаси қўлланилиб, даво схемасидан пиразинамид дори воситаси чиқариб ташланиб, унинг ўрнига 13 нафар беморда фторхинолонлардан левофлоксацин қўлланилди, фақат 1 нафар беморда левофлоксацин ўрнига линезолид 600 мг қўлланилди, чунки, беморнинг йирингли ажралмаси Gene Xpert Ultra таҳлилида аниқланган микобактерияларда рифампицин ва изониазидга нисбатан сезгирлик аниқланиши билан бирга, фторхинолонларга нисбатан турғунлик аниқланди.

Назорат гуруҳидаги беморларнинг барчасида амалиётлардан аввалги ва кейинги даврда антисептик ҳамда гипертоник воситалар билан маҳаллий боғламлар қўлланилди. Туберкулёзга қарши АБ препаратларнинг нейротоксик таъсирини олдини олиш мақсадида беморларнинг барчасида пиридоксин гидрохлорид (витамин B6) 50-100 мг/сут қўлланилди.

Назорат гуруҳидаги беморларнинг жароҳатлари бартараф бўлиш муддатлари Ia кичик гуруҳ беморларида 76 кун (2,5 ой) дан 164 кун (5,5 ой) гачани ташкил этган бўлса, Ib кичик гуруҳи беморларида бу кўрсаткич 56 кундан 112 кунгачани ташкил этди.

Назорат гуруҳи беморларини даволаш натижаларини таҳлил қилинганда

қуйидагилар аниқланди: амалиётдан кейинги жароҳатнинг бирламчи битиши фақатгина 7,1% беморларда кузатилган бўлиб, Ia ва Ib кичик гуруҳларида бу кўрсаткич, мос равишда, 5,9% ва 9,1%ни ташкил этди (6-жадвалга қаранг).

6-жадвал

Назорат гуруҳидаги беморларда даволаш натижаларининг солиштирма таҳлили

Гуруҳлар	Жароҳатнинг бирламчи битиши		Интенсив илдизли оғриқлар		Клиник соғайиш		Рецидив/ Самарасиз даво	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Ia гуруҳ (n=51)	3	5,9	3	5,9	29	56,9	22	43,1
Ib гуруҳ (n=33)	3	9,1	1	3,0	21	63,6	12	36,4
<i>Жами (I гуруҳ n=84)</i>	6	7,1	4	4,8	50	59,5	34	40,5
p	p>0,05		p>0,05		p>0,05		p>0,05	

Илмий манбааларда АПЛТТБни даволашда жарроҳлик амалиётигача бўлган даврда ўтказилиши лозим бўлган ТБга қарши АБТнинг муддати ҳақида яқдил фикр мавжуд эмас, кўп муаллифлар 1–3 ойгача бўлган муддатни оптимал муддат ҳисобласалар, айрим муаллифлар ТБ га қарши АБТ фониди, илк ҳафталарда ўтказилган жарроҳлик амалиётининг самарадорлиги юқори бўлишини таъкидлайдилар. Тадқиқотимиз доирасидаги назорат гуруҳи беморлари орасида энг кам рецидивланиш амалиётдан аввал 1 ойгача муддатда АБТ ўтказилган беморларда кузатилди (7-жадвалга қаранг).

7-жадвал

Назорат гуруҳидаги беморларда жарроҳлик амалиётдан аввалги ТБга қарши АБТ муддатининг касалликнинг рецидивланиши билан боғлиқлиги таҳлили

Даво муддати	ТБга қарши АБТ қабул қилмаган	1 ойгача	1-3 ой	3 ойдан ортиқ
Даволанган бемор сони (n)	27	20	25	12
Самарасиз даво/рецидив сони	14	6	9	5
%*	51,9	30,0	36,0	41,7

*Изоҳ: рецидивланишлар фоизи АБ терапия қўлланилган муддатлар учун, ушбу муддатларда даволанган беморларнинг абсолют сонига нисбатан алоҳида ҳисобланган.

Назорат гуруҳидаги (n=84) рецидив ва самарасиз даво кузатилган 34 нафар (40,5%) беморнинг рецидивланиш муддатлари таҳлил қилинганда, 23 нафар (27,4) беморда жароҳатнинг қайта йиринглаши ёки ушбу локациядаги бошқа тугунларнинг деструкцияланиши бемор шифохонадан чиқарилганидан бошлаб 6 ой ичида кузатилган бўлса, 11 нафар (13,1%) беморда бундай қониқарсиз ҳолат 6 ойдан сўнг кузатилган. Ушбу 34 нафар (40,5%) беморнинг 18 нафарида (21,4%) кейинчалик маҳаллий интенсив инфилтрланиш жараёни бартараф бўлгач регионар лимфодиссекция бажарилди, регионар лимфодиссекция бажарилган бу беморларнинг 2 нафарида 6 ойдан сўнг яна рецидивланиш кузатилди. 34 нафар (40,5%) беморнинг 16 нафарида эса умумий оғриқсизлантиришга монельлик қилувчи турли ёндош патологиялар ва ҳолатлар сабабли регионар лимфодиссекцияни бажариш имкони бўлмади, ушбу беморларнинг жароҳатларига 3 ойдан 5,5 ойгача бўлган муддатларда

антисептик ва гипертоник воситалар билан маҳаллий боғламлар қўлланилди, туберкулёзга қарши АБ терапия муддатлари шифокорлар консилиуми қарорлари билан узайтирилди.

Диссертациянинг **“Периферик лимфа тугунлари туберкулёзи аниқланган асосий гуруҳдаги беморларнинг диагностикаси ва даволаш хусусиятлари”** номли тўртинчи бобида асосий гуруҳдаги беморларнинг кузатув натижалари ёритилган.

Асосий гуруҳга жами 76 нафар АПЛТТБ аниқланган беморлар қамраб олинган бўлиб, бу беморларда умумий оғриқ сизлантириш остида **“Абсцессни очиш. Оқма яра йўлини олиб ташлаш. Регионар лимфодиссекциялаш”** амалиётлари бажарилган. Ўз навбатида, ушбу гуруҳ ҳам Па ва Пб кичик гуруҳларига бўлинди: Па гуруҳни ташкил этувчи 50 нафар беморни даволашда селектив лимфодиссекция, ҳамда туберкулёзни даволаш стандартларига мувофиқ антибактериал терапия қўлланилган; Пб гуруҳни ташкил этувчи 26 нафар беморнинг патологик ажралмалари қўзғатувчи штаммларини аниқлаш учун реал вақт режимида ПЗР таҳлили қилиниб, *m. bovis* аниқланган беморларни даволашда селектив лимфодиссекция билан биргаликда, туберкулёзни даволаш стандартларига мувофиқ индивидуал режимда антибактериал терапия қўлланилган.

Асосий гуруҳнинг беморлари ультратовуш текширувида 49 нафар (64,4%) беморда абсцессга хос эхо белгилар аниқланди. МСКТ ва МРТ текширувларида, асосий гуруҳдан 36 нафар (47,4%) беморда турли ўлчамдаги лимфа тугунлари ҳосил қилган конгломератлар аниқланди. Манту синамаси, диаскинтест ва квантиферон синамаларининг самарадорлиги асосий гуруҳда мос равишда 69,7%, 77,8% ва 86,7%ни ташкил этди.

Йирингли ажралма микроскопик таҳлилида Па кичик гуруҳидаги 16 нафар (32,0%), Пб кичик гуруҳидаги 7 нафар (26,9%) беморда КТМ аниқланган. Экмада эса 8 нафар (10,5%) беморда **“мусбат”** натижа аниқланиб, Па ва Пб кичик гуруҳлари кесимида бу кўрсаткич мос равишда 5 (10,0%) ва 3 (11,5%) ни ташкил этди. Па ва Пб кичик гуруҳларида микобактерияларнинг ТБга қарши биринчи қатор дори воситаларига нисбатан сезгирлиги мос равишда 72,0% ва 88,5% ни ташкил этди. Асосий гуруҳдаги 34 нафар (44,7%) беморнинг ЛТдан олинган патологик ажралмаси цитологик таҳлилида ҳам **“носпецифик яллиғланишнинг хужайравий компонентлари”** аниқланган, гистологик таҳлилда барча беморда (100%) **“туберкулёз”** аниқланган. Пб кичик гуруҳига ҳам Gene Хpert ва HAIN test текширувларида асосан ТБга қарши биринчи қатор дори воситаларига нисбатан сезгир микобактериялар аниқланган беморлар қамраб олинди.

Пб кичик гуруҳи беморлари (n=26) патологик ажралмаларида қўзғатувчи штаммларини аниқлаш мақсадида реал вақт режимида ПЗР ўтказилганда, беморларнинг 12 нафарида (46,2%) *m. bovis* аниқланди, Хpert МТВ/RIF Ultra таҳлилида, ушбу 12 нафар беморнинг 2 нафари патологик ажралмаси ТБМБ аниқланмади, 10 нафар беморда рифампицин ва изониазидга сезгир микобактериялар аниқланди. Рифампицин ва изониазидга сезгир микобактериялар аниқланган 10 нафар беморнинг 2 нафарида фторхинолонларга моно-турғунлик аниқланди. Микроскопик таҳлилда 12

нафар бемордан фақатгина 3 нафарида КТМ аниқланди. *M. bovis* аниқланган 12 нафар бемордан 1 нафарининг патологик ажралмаси экмасида “мусбат” натижа кузатилди ва фенотипик таҳлилда ушбу наъмунадаги микобактерияларда Пиразинамидга турғунлик аниқланди.

Асосий гуруҳ беморларида ҳам кўзгатувчининг штамлари ва кўзгатувчиларнинг дориларга нисбатан сезувчанлигига кўра ТБга қарши АБТ бажарилди. Жарроҳлик амалиёти ўтказилгунига қадар ўтказилган ТБга қарши АБТ давомийлиги ўрганилганда қуйидагилар аниқланди: 29 нафар (38,2%) беморда ТБга қарши АБТ қўлланилмаган, 17 нафар (22,4%) беморда 1 ойгача, 21 нафар (27,6%) беморда 1-3ой давомида ва 9 нафар (11,8%) беморда 3 ойдан ортиқ муддатда ТБга қарши АБТ қўлланилган.

Асосий гуруҳдаги (n=76) беморларнинг барчасида зарарланган тугунларнинг жойлашувига кўра, умумий оғриқсизлантириш остида регионар лимфодиссекция бажарилди (8-жадвалга қаранг). Бунда, абцессли асоратланишларда, зарарланган локацияда тери кесмаси кесилиб, тери ости тўқимаси тафтишланади, абсцессланган бўшлиқ капсуласи бутунлиги сақланган ҳолда, атрофидаги соғлом тўқималардан ажратиб борилади (абсцесс капсуласи бутунлиги бузилганда йирингли йиғилма бўшлиқдан тортиб олинади, ҳамда абсцесс девори атрофдаги тўқимадан ажратилади). Фасциялар оралиғи бўйлаб абсцессланган хосиладан кейинги жойлашган, зарарланган лимфа тугунларини тутувчи клетчатка ажратиб, яхлит ҳолатда кесиб олинади. Оқма ярали асоратланишларда тери кесмаси кесилганда оқма яра тешиги қамраб олинади, оқма йўли атрофдаги соғлом тўқималардан ажратиб борилади, шунингдек, фасциялар оралиғи бўйлаб лимфодиссекция бажарилиб, зарарланган тугунларни сақловчи тўқималар яхлит ҳолатда ажратиб олинади. Шунингдек, таъкидлаш лозимки, амалиётдан кейинги жароҳат бўшлиқларини дренажлаш ва у орқали манфий босим ҳосил қилиш амалиётдан кейинги даврда кузатилиши мумкин бўлган асоратлар, хусусан лимфостазни олдини олишда катта аҳамиятга эга.

8-жадвал

Асосий гуруҳдаги беморларда қўлланилган жарроҳлик усуллари

Гуруҳлар	Абсцессни очиш + Регионар лимфодиссекция		Оқма йўлини олиб ташлаш + Регионар лимфодиссекция		Абсцессни очиш + Оқма яра йўлини олиб ташлаш + Регионар лимфодиссекция	
	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*
Па гуруҳ (n=50)	23	56,0	17	34,0	10	10,0
Пб гуруҳ (n=26)	12	46,1	10	38,5	4	15,4
II гуруҳ (n=76)	40	52,6	27	35,6	9	11,8
p	p>0,05		p>0,05		p>0,05	

*Изоҳ: асосий гуруҳ ва ундаги ҳар бир кичик гуруҳлардаги беморларнинг абсолют сонига нисбатан фоиз кўрсатилган.

Жарроҳлик амалиётида, асосий гуруҳда 64 нафар (84,2%) беморда йирингли яллиғланиш жараёни эндоцервикал фасциянинг париетал варағи соҳасида жойлашган лимфа тугунларигача, аниқроғи ушбу париетал варақ ҳосил қилувчи *vagina carotis* (*v. jugularis interna*, *n. vagus*, *a. caroticus communis*

ни ўровчи) соҳасидаги лимфа тугунларигача давом этганлиги аниқланди (2-а расмга қаранг).

2-расм. Асосий гуруҳ беморида “Икки томонлама бўйин соҳасини регионар лимфодиссекциялаш. Чап қўлтиқ ости соҳасини лимфодиссекциялаш” амалиётлари: а) чап томонлама бўйин хусусий фасциясининг юза варағи очилди, хусусий фасциянинг юза ва чуқур варағлари орасида абсцессланган тугунлар аниқланди, *vagina carotis* га қадар чуқурликкача лимфодиссекция бажарилди; б) *vena jugularis interna*, *nervus vagus* ва *arteria carotica communis* нинг ташқи кўриниши; в) чап томонлама қўлтиқ ости соҳасини лимфодиссекциялаш; г) макропрепарат: казеоз ўзгаришли тугунлар; д) ва е) амалиёт кейинги ҳолат: жароҳатларнинг бирламчи битиши.

Аксарият беморда медиал йўналувчи йирингли яллиғланган тугунлар занжири аниқланди (3-а расмга қаранг). *Vena jugularis interna* га ёндош тугунлар йирингли яллиғланганида, аксарият ҳолатларда тугун капсуласи бутунлиги бузилиб, йирингли массанинг суюқ қисми қаватма-қават бўйин фасциялари орасида, шунингдек, тери ости соҳасида тўпланади, йирингли массанинг қуюқ қисми эса чуқур қатламларда сақланиб қолади (3-б расмга қаранг). Эътиборга олиш лозимки, асосий гуруҳдаги 18 нафар (23,7%) беморнинг амалиёт вақтида олинган 6 мм ўлчамдаги тугунларида ҳам макроскопик казеоз характердаги йирингли яллиғланиш ўчоғлари мавжудлиги аниқланди, бу эса илмий адабиётларда ЛТ туберкулёзида лимфа тугунларини олиб ташлашга кўрсатма сифатида тугунлар ўлчамини меъзон сифатида (3,0 см ва ундан катта тугунлар) кўрсатилувчи фикрларни рад этади (3-в расмга қаранг).

Илмий манбааларда периферик лимфа тугунлари туберкулёзи, хусусан унинг асоратларида ўтказилиши лозим бўлган амалиёт ҳажми ҳақидаги

фикрлар яқдил эмас. Тадқиқот доирасидаги асосий гуруҳ беморларидан амалиётларда яллиғланиш ўчоғи атрофидан ажратиб олинган лимфа тугунлари гистологик текширувида, 61 нафар (80,3%) бемор тугунлари ичида кўплаб казеозли ўчоғлар аниқланди. Бу малумот асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзида ўтказилиши лозим бўлган жаррохлик амалиёти ҳажми ҳақидаги саволларга жавоб бўла олади.

3-расм: а) бўйин соҳасида йирингли яллиғланган лимфа тугунлари занжири; б) vagina carotis га ёндош йирингли йиғилма; в) лимфа тугуни ичидаги казеоз характердаги йиринг.

Амалиётдан кейинги даврда IIа кичик гуруҳ (n=50) беморларига ва IIб кичик гуруҳидаги (n=26) *Mycobacterium bovis* аниқланмаган 14 нафар (53,8%) беморда ҳам ТБга қарши стандарт АБ даво схемаларини қўллаш давом эттирилди. IIб кичик гуруҳидаги (n=26) *Mycobacterium bovis* аниқланган 12 нафар (46,2%) беморни даволашда индивидуал даво схемаси қўлланилди, даво схемасидан пиразинамид дори воситаси чиқариб ташланиб, унинг ўрнига 10 нафар беморда фторхинолонлардан левофлоксацин қўлланилди, фақатгина 2 нафар беморда левофлоксацин ўрнига линезолид 600 мг қўлланилди, бунга сабаб, беморнинг йирингли ажралмаси Gene Xpert Ultra таҳлилида аниқланган микобактерияларда рифампицин ва изониазидга нисбатан сезгирлик аниқланиши билан бир қаторда, фторхинолонларга нисбатан турғунлик аниқланганлигидир.

ТБга қарши АБПларнинг нейротоксик таъсирини олдини олиш мақсадида, ушбу гуруҳдаги беморларда ҳам пиридоксин гидрохлорид (витамин В6) 50-100 мг/сут қўлланилди. Асосий гуруҳдаги беморларда ҳам амалиётдан аввалги ва кейинги даврда антисептик ҳамда гипертоник эритмали боғламлар қўлланилди.

Амалиётдан кейинги жароҳатлар бартараф бўлиш муддатлари IIа кичик гуруҳ беморларида 9 кундан 18 кунгачани ташкил этган бўлса, IIб кичик гуруҳи беморларида 7 кундан 16 кунгача давом этди. Жароҳатнинг бирламчи битиши асосий гуруҳ беморларининг 90,8%ида кузатилиб, IIа ва IIб кичик гуруҳлари кесимида бу кўрсаткич мос равишда 90,0% ва 92,3% ни ташкил этди. IIа кичик гуруҳидаги 1 нафар беморнинг қўлида лимфостаз кузатилди. IIа кичик гуруҳидаги 2 нафар (4,0%) ва IIб кичик гуруҳидаги 1 нафар (3,8%) беморда мандибуляр нервнинг шикастланиши кузатилди, ушбу асорат беморларда 3 ойдан 1,5 йилгача муддатда, нейротроп воситалар таъсирида бартараф бўлди. IIб гуруҳдаги 1 нафар беморда қандли диабет мавжуд бўлиб, жаррохлик амалиётидан икки ойдан кейин қондаги қанд миқдори кўтарилган,

диспепсия кузатилган, шу сабабли бемор АБТни бир ой қабул қилмаган ва жароҳатнинг қайта яллиғланиши кузатилган. Бир йил давомидаги кўзатувларда, асосий гуруҳдаги беморларнинг клиник соғайиш кўрсаткичлари 94,7%ни ташкил этиб, Ia ва Ib кичик гуруҳларда бу кўрсаткич мос равишда 94,0 ва 96,2% ни ташкил этди (9-жадвалга қаранг).

9-жадвал

Асосий гуруҳдаги беморларда даволаш натижаларининг солиштирма таҳлили

Гуруҳлар	Жароҳатнинг бирламчи битиши		Лимфо-стаз		Периферик фалажлик (юз, оғиз тортиши)		интенсив илдизли оғриклар		Клиник соғайиш		Рецидив/Самарасиз даво	
	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*
Ia гуруҳ (n=50)	45	90,0	1	2,0	2	4,0	4	8,0	47	94,0	3	6,0
Ib гуруҳ (n=26)	24	92,3	-	-	1	3,8	2	7,7	25	96,2	1	3,8
II гуруҳ (n=76)	69	90,8	1	1,3	3	3,9	6	7,9	72	94,7	4	5,3
p	p>0,05		p>0,05		p>0,05		p>0,05		p>0,05		p>0,05	

*Изоҳ: асосий гуруҳ ва ундаги ҳар бир кичик гуруҳлардаги беморларнинг абсолют сонига нисбатан фоиз кўрсатилган.

Асосий гуруҳда ҳам жарроҳлик амалиётдан аввалги ТБга қарши АБ терапия муддатининг касалликнинг рецидивланиши билан боғлиқлиги таҳлил қилинди, унга кўра, амалиётгача бўлган муддатда ТБга қарши АБТ қабул қилмаган 29 нафар бемордан 2 нафарида, бир ойгача муолажа қабул қилган 17 нафар бемордан 1 нафарида касалликнинг рецидивланиши кузатилди, 1 ойдан 3 ойгача муолажа қабул қилган 21 нафар беморда рецидивланиш кузатилмаган бўлса, жарроҳлик амалиётгача 3 ойдан ортиқ АБ терапия қабул қилган 9 нафар бемордан 1 нафарида рецидивланиш кузатилди (10-жадвалга қаранг).

10-жадвал

Асосий гуруҳдаги беморларда жарроҳлик амалиётдан аввалги ТБга қарши АБТ муддатининг касалликнинг рецидивланиши билан боғлиқлиги таҳлили

Даво муддати	ТБга қарши АБТ қабул қилмаган	1 ойгача	1-3 ой	3 ойдан ортиқ
Даволанган бемор сони (n)	29	17	21	9
Самарасиз даво/рецидив сони	2	1	0	1
%*	6,9	5,9	0	11,1

*Изоҳ: рецидивланишлар фоизи АБ терапия қўлланилган муддатлар учун, ушбу муддатларда даволанган беморларнинг абсолют сонига нисбатан алоҳида ҳисобланган.

10-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, фақатгина АБ терапия муддати омили АПЛТТБ даволаш самарадорлигида ҳал қилувчи аҳамият касб этмайди.

Тадқиқотда олинган маълумотларга асосланиб, АПЛТТБни даволаш алгоритмини такомиллаштирдик. Унга кўра, АПЛТТБда, агар зарарланган ҳудудда интенсив инфильтрация кузатилса ва беморда оғир ҳамроҳ патологиялар бўлса, паллиатив жарроҳлик усуллари (йирингли бўшлиқни очиш ва дренажлаш; оқмани кюретажлаш) вақтинчалик чора сифатида бажарилади. Бошқа ҳолларда, абсцесс бўшлиғини очиш ва оқма йўлини олиб

ташлаш билан биргаликда, патологик жараён жойлашган регионда лимфодиссекция бажарилади (4-расмга қаранг)

4-расм. Асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзини даволашда жарроҳлик усулида ёндашув алгоритми.

Диссертациянинг “Асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг диагностика ва даволаш натижаларини қиёслаш” номли бешинчи бобида асосий ва назорат гуруҳидаги беморларнинг диагностика ва даволаш натижаларининг қиёсий таҳлили ёритилган.

Ҳар иккала гуруҳдаги беморларнинг асосий шикоятлари тугунли ва шишли хосила мавжудлигига (I гуруҳ ва II гуруҳ беморларида мос равишда 96,4 ва 94,7%), ҳамда ушбу соҳалардаги суст оғриқлар мавжудлигига бўлди (I гуруҳ ва II гуруҳ беморларида мос равишда 88,1 ва 73,7%). I гуруҳ беморларининг 85,7%ида ва II гуруҳ беморларининг 77,6%ида бўйинтуруғ-каротид локациясидаги тугунларнинг зарарланиши аниқланди. Оғриқнинг интенсивлиги ва интоксикация белгилари, умуман, объектив белгиларга кўра ҳар икки гуруҳ беморлари кўрсаткичларида кескин фарқланишлар кузатилмади.

Беморларнинг комплекс даволаниш натижалари таҳлил қилинганда АПЛТТБни хирургик даволашда паллиатив амалиёт (абсцессни очиш; оқма ярани ревизияси) бажарилган I гуруҳ беморларида самарасиз даво ва касалликнинг рецидивланиш даражаси юқорилиги кузатилди, амалиётдан кейинги муддатда жароҳатнинг бирламчи битиши ушбу гуруҳдаги беморларнинг фақатгина 7,1%ида кузатилди. Абсцессни очиш, оқма йўлини олиб ташлаш билан бирга регионар лимфодиссекция бажарилган беморларда эса касалликнинг рецидивланиши 7,6 марта пасайганлиги кузатилди (5-расмга қаранг).

5-расм: беморларда даволаш натижаларининг солиштирма таҳлили (%*).

*изоҳ: фоизлар ҳар бир гуруҳ ва кичик гуруҳлардаги беморларнинг абсолют қийматига нисбатан кўрсатилган.

Регионар лимфодиссекция бажарилган, ҳамда, ТБга қарши индивидуал схемада АБТ қўлланган IIb кичик гуруҳдаги беморларида касалликнинг рецидивланиши кескин пасайганлиги (3,8%) кузатилди.

Шундай қилиб, АПЛТТБда регионар лимфодиссекцияларни қўллаш, шунингдек, *m.bovis* аниқланган беморларда туберкулёзга қарши индивидуал схемада АБТни қўллаш касалликнинг рецидивланишини, пиразинамиднинг ноҳўя таъсирини олдини олиш, ҳамда ТБга қарши специфик терапиянинг муддатини қисқартириш ва бу орқали иқтисодий самарадорликка эришиш имконини берди.

ХУЛОСАЛАР

“Асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг даволаш усуллари тақомиллаштириш” мавзусидаги тиббиёт фанлари фалсафа доктори (PhD) диссертацияси бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги хулосалар тақдим этилди:

1. Кузатувимизга кўра, периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг асоратланган шаклларида олиб келувчи асосий сабаблардан бири – *m. bovis* кўзғатган касалликда консерватив терапиянинг тўлақонли бўлмаслигидир. Касалликнинг асоратланган шаклларида эса, паллиатив жарроҳлик амалиёти бажарилган беморларда абсцесс ва оқма ярани ҳосил қилган манбаа олиб ташланмаслиги, ҳамда ушбу регионда шикастланган лимфа тугунларининг сақланиши даволашнинг қониқарсиз натижаларига сабаб бўлади;

2. Периферик лимфа тугунлари туберкулёзида кўзғатувчилар штамлари, хусусан *Mycobacterium bovis* аниқланиши муҳим аҳамиятга эгадир, чунки *m. bovis* Пиразинамид дори воситасига нисбатан табиатан турғундир ва унинг бесамар қўлланилиши гиперурикемия, гепатотоксик ҳолатлар, дизурия, артралгия ва сидеробластик анемия каби ноҳўя таъсирларга сабаб бўлиши мумкин. *Mycobacterium bovis* Ib кичик гуруҳи

беморларининг 42,4%ида, *Пb* кичик гуруҳи беморларининг 46,2%ида аниқланди. *Mycobacterium bovis* аниқланган беморларда индивидуал даво схемаси танланди, бунда пиразинамид даволаш схемасидан чиқарилди;

3. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг асоратланган шакллари жарроҳлик йўли билан даволашда, лимфа тугунлари катталиги ва кўринадиган зарарланган тугунларнинг мавжуд ёки йўқлигидан қатъи назар, зарарланган локацияда ҳар доим регионар ва селектив лимфодиссекция ўтказиш мақсадга мувофиқдир. Асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзини жарроҳлик усулида даволашда лимфодиссекция ўтказишга вақтинчалик қарши кўрсатмалар бўлиб: жароҳат локализациясида интенсив яллиғланиш мавжудлиги, беморда оғир кечувчи ёндош патологиялар мавжудлиги ва умумий оғриқсизлантириш тавсия этилмайдиган бошқа ҳолатлар ҳисобланади;

4. Асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзини даволашда, зарарланган соҳада интенсив яллиғланиш мавжуд бўлса, шунингдек, беморда оғир кечувчи ёндош патологиялар ва умумий оғриқсизлантириш тавсия этилмайдиган бошқа ҳолатлар мавжуд бўлсагина вақтинчалик чора сифатида паллиатив жарроҳлик усуллари бажарилишини, ушбулар истисно этилган ҳолатларнинг барчасида абсцессланган бўшлиқни очиш ва оқма яра йўлини олиб ташлаш билан биргаликда, патологик жараён жойлашган регионда лимфодиссекция бажаришни назарда тутувчи даволаш алгоритми касалликнинг рецидивланишини 40,5%дан 5,3% гача пасайтириш ($p < 0,005$), туберкулёзга қарши специфик терапиянинг муддатини қисқартириш ва бу орқали иқтисодий самарадорликка эришиш имконини беради.

**НАУЧНЫЙ СОВЕТ DSc.04/01.04.2023.Tib160.01 ПРИ
РЕСПУБЛИКАНСКОМ СПЕЦИЛИЗИРОВАННОМ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ ФТИЗИТАРИИ И
ПУЛЬМОНОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Ш.АЛИМОВА**

**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИЛИЗИРОВАННЫЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ФТИЗИТАРИИ И
ПУЛЬМОНОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Ш.АЛИМОВА**

МУМИНОВА ЗАРИФА АБДИРАУБОВНА

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО
ТУБЕРКУЛЕЗА ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ**

14.00.26 – Фтизиатрия

**АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ (PhD)
ПО МЕДИЦИНСКИМ НАУКАМ**

ТАШКЕНТ – 2024

Тема диссертации доктора философии (PhD) по медицинским наукам зарегистрирована в Высшей аттестационной комиссии при Министерстве высшего образования, науки и инноваций за №B2024.2.PhD/Tib4677.

Диссертация выполнена в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре фтизиатрии и пульмонологии имени академика Ш.Алимова.

Автореферат диссертации на трех языках (узбекском, русском, английском (резюме)) размещен на веб-странице Научного совета (www.tbcenter.uz) и Информационно-образовательном портале «ZiyoNet» (www.ziynet.uz).

Научный руководитель:	Адилходжаев Аскар Анварович доктор медицинских наук, доцент
Официальные оппоненты:	Саинова Нодира Сагдуллаевна доктор медицинских наук, доцент Бобохужаев Октам Икрамович доктор медицинских наук, профессор
Ведущая организация	Бухарский государственный медицинский институт

Защита диссертации состоится «11» декабрь 2024 г. в 12⁰⁰ часов на заседании Научного Совета DSc.04/01.04.2023Tib.160.01 при Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре фтизиатрии и пульмонологии имени академика Ш.Алимова (Адрес: 100086, г. Ташкент, Шайхонтохуский р-н, ул. Мажлисий, 1. Тел: (+99871) 278-04-70, Факс: (+99871) 278-04-70; e-mail: tbcenter@mail.ru).

С диссертацией можно ознакомиться в Информационно-ресурсном центре Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии (зарегистрирована за №___). Адрес: 100086, г. Ташкент, Шайхонтохуский р-н, ул. Мажлисий, 1. Тел: (+99871) 278-04-70, Факс: (+99871) 278-04-70.

Автореферат диссертации разослан «25» ноябрь 2024 года.
(реестр протокола рассылки № 50 от 25 ноябрь 2024 года).

Н.Н. Парниева
доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Абдуганниева
Ученый секретарь разового научного совета по присуждению ученых степеней, доктор медицинских наук

А.С. Садиков
Председатель научного семинара при разовом научном совете по присуждению ученых степеней, доктор медицинских наук, профессор

ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))

Актуальность и востребованность темы диссертации. Одним из приоритетных направлений здравоохранения многих стран мира является снижение бремени от туберкулезной инфекции. Туберкулез – одна из самых распространенных инфекций в мире: по данным ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), «...к настоящему времени треть населения планеты инфицирована туберкулезом, общая численность больных превышает 20 млн., ежегодно туберкулезом заболевают 8-9 млн. человек. В 10-15% случаях, кроме легких, заболевание проявляется в виде активного туберкулеза внелегочных органов, таких как туберкулез периферических лимфатических узлов...»¹. В мире ответы на вопрос, какой штамм микобактерий вызывает туберкулез периферических лимфатических узлов, различны, в одной медицинской литературе указывается, что микобактерия туберкулеза вызывает туберкулез лимфатических узлов в большинстве случаев (90%), другие исследователи, наоборот, утверждают, что туберкулез лимфатических узлов вызывается *m. bovis*. Известно, что *m. bovis* обладает природной устойчивостью к препарату пипразинамид, поэтому при лечении туберкулеза важно идентифицировать штаммы-возбудители.

Хотя в мировой практике имеется ряд исследований, направленных на совершенствование диагностики и лечения внелегочного туберкулеза, многие вопросы диагностики и лечения туберкулезного лимфаденита, в частности, диагностических и лечебных мероприятий при осложненных и лекарственно-устойчивых формах мало изучена, кроме того, требуется более тщательная иммунологическая и лучевая диагностика. Говоря о вопросах радикального хирургического лечения, при осложненных формах туберкулеза периферических лимфатических узлов, являются предметом дискуссий и глубокого анализа, актуальна необходимость разработки новых хирургических подходов к лечению этого заболевания.

В настоящее время, в Республике Узбекистан с проведением ширококомасштабных противотуберкулезных работ достигнуты результаты, отражающие не только стабилизацию эпидемиологической ситуации, но и снижение показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза. По данным официальной статистики, заболеваемость внелегочным туберкулезом снижается. В то же время наблюдается и обострение зарегистрированных клинических форм внелегочного туберкулеза, в частности туберкулеза периферических лимфатических узлов. В последние годы у этих больных увеличилась частота абсцессо-свищевых форм заболевания, причем данные осложнения наблюдаются до 87% больных. Это может привести к удлинению процесса выздоровления и снижения работоспособности и, наконец, может оказать негативное влияние на интеллектуальную и трудовую производительность людей в обществе. В связи с этим, поставлены задачи направленные «...на повышение качества оказания населению

¹ World Health Organization. Global tuberculosis report 2019. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2019. https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/

квалифицированных медицинских услуг...»². Поэтому исследования, направленные на совершенствование имеющихся, разработки новых методов лечения больных туберкулезом периферических лимфатических узлов, являются перспективным направлением в медицине.

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит выполнению задач, поставленных в Указах Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28 января 2022 года «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», № УП-5590 от 7 декабря 2018 года «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан», Постановлениях Президента Республики Узбекистан № ПП-4891 от 12 ноября 2020 года «О дополнительных мерах по обеспечению общественного здоровья путем дальнейшего повышения эффективности работ по медицинской профилактике», поставленных в Указах Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28 января 2022 года «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», № УП-5590 от 7 декабря 2018 года «О комплексных мерах по коренному совершенствованию системы здравоохранения Республики Узбекистан», а также в других нормативно-правовых документах, имеющих отношение к данной области деятельности.

Соответствие темы диссертации приоритетным направлениям развития науки и технологий в Республике Узбекистан. Данное исследование выполнено в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологии Республики Узбекистан – VI. «Медицина и фармакология».

Степень изученности проблемы. По данным Всемирной организации здравоохранения, 15% всех зарегистрированных случаев туберкулеза в 2020 году приходилось на внелегочный туберкулез. Большинство больных внелегочным туберкулезом, особенно туберкулезом периферических лимфатических узлов составляют образованные и трудоспособные люди в обществе. По данным официальной статистики, заболеваемость внелегочным туберкулезом снижается, в то же время наблюдается и обострение зарегистрированных клинических форм, в частности туберкулеза периферических лимфатических узлов. У этих больных увеличилась частота абсцедно-свищевых форм заболевания, причем данные осложнения наблюдаются до 87% больных. Это может привести к удлинению процесса выздоровления от заболевания и снижению работоспособности и, наконец, может оказать негативное влияние на интеллектуальную и трудовую производительность людей в обществе.

В мире ответы на вопрос, какой штамм микобактерий вызывает туберкулез периферических лимфатических узлов, в некоторой медицинской литературе указывают, что туберкулез шейных лимфатических узлов в большинстве случаев (90%) вызывается *Mycobacterium tuberculosis*, другие

²Указ Президента Республики Узбекистан № УП-60 от 28 января 2022 года «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 – 2026 годы».

исследователи, наоборот, говорят, что туберкулез лимфатических узлов вызывается *m. bovis*. Известно, что *m. bovis* естественно устойчив к препарату пипразинамида, поэтому идентификация штаммов-возбудителей важна при лечении туберкулеза (Han PS, 2015; Khatak I, 2018; Vergnon-Miszczucha D, 2015).

В мире увеличился не только туберкулез органов дыхания и его внелегочные формы, но и появились острые прогрессирующие формы туберкулеза. Практически у каждого третьего больного (31,2%) выявляется эпидемиологический опасный вариант туберкулеза периферических лимфатических узлов - свищевая рана, и это должно служить предупреждением специалистам первичного звена о том, что существует риск распространения туберкулезной инфекции даже при внелегочном туберкулезе (Турдумамбетова Г.К., 2017).

В научной литературе имеется мало сведений о хирургическом лечении туберкулеза периферических лимфатических узлов. Показаниями к хирургической операции являются наличие узла размером 3 см и более, наличие абсцесса и/или свища, выявление резистентности к антибактериальным препаратам, рецидивов, развитие парадоксальных реакций. Деструкция лимфатических узлов свидетельствует о наличии в них необратимых изменений и является дополнительным показанием к хирургическому лечению независимо от результата консервативной терапии (Smaoui S, 2015; Srivanitcharoom C, 2020). Говоря о консервативном лечении, противотуберкулезные препараты не могут достичь узла в достаточной концентрации из-за нарушения гемо- и лимфообращения, вызванного морфофункциональными изменениями туберкулезного лимфатического узла. Антибактериальная терапия является основным методом лечения туберкулеза периферических лимфатических узлов, однако по результатам различных исследований клиническое выздоровление наблюдалось у 19,2% больных при монотерапии медикаментозным лечением, а 80,8% больных требовали медикаментозного и хирургического лечения (Liu Q, 2022; Omura S, 2016; Phelan JJ, 2021).

В Узбекистане проведен ряд научных исследований по изучению внелегочных форм туберкулеза, особенно по совершенствованию методов диагностики, разработке алгоритмов лечения и диагностики (Назирова П.Х., 2000; Парпиева Н.Н., 2022; Хакимов М.А., 2021). Однако проблемы лечения осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов изучены мало. Своевременная диагностика и выбор правильной тактики лечения помогут предотвратить послеоперационные осложнения и рецидивы. Все вышеизложенное представляет большой научный и практический интерес, что является актуальным и практически важным и во фтизиатрии.

Связь диссертационного исследования с планами научно-исследовательских работ научно-исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно – исследовательских работ Республиканского

специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии имени академика Ш. Алимова.

Цель исследования: повышение эффективности комплексного лечения осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов.

Задачи исследования:

изучить причины, приводящих к возникновению осложненных форм туберкулеза периферических лимфатических узлов, а также причины неудовлетворительных результатов лечения при осложненных формах заболевания;

разработать дифференцированный подход к лечению туберкулеза периферических лимфатических узлов в зависимости от определения типов микобактерий в патологических выделениях при туберкулезе периферических лимфатических узлов и выявленного штамма;

определить показания, противопоказания и сроки к проведению радикальных хирургических вмешательств при туберкулезе периферических лимфатических узлов, осложненных абсцессом, и свищем;

усовершенствовать алгоритм хирургического лечения туберкулеза периферических лимфатических узлов и его осложненных форм.

Объектом исследования Объектом исследования являются 160 пациентов, проходивших лечение в отделении хирургии внелегочных органов Республиканского специализированного центра фтизиатрии и пульмонологии имени академика Ш. Алимова в 2014-2023 годах с абсцессом и свищевыми формами туберкулеза периферических лимфатических узлов.

Предмет исследования являются микробиологические, иммунологические, морфологические и другие методы исследований, проводимые у пациентов с подтвержденным туберкулезом периферических лимфатических узлов, а также результаты комплексного лечения, которое подразумевает индивидуальную схему антибактериальной терапии, хирургической коррекции - лимфодиссекции и консервативное лечение.

Методы исследования. Клинические методы (изучение анамнеза заболеваний, эпидемиологического анамнеза и жалоб), клинические – лабораторные анализы (общий анализ крови, выявление микобактерий в патологическом материале и мокроте микробиологическими и генно-молекулярными методами, морфологические методы исследования (гистологический, цитологический), туберкулиновый тест, Диаскинтест и квантифероновый тест, иммунологические тесты (SD4+, SD8+, Т-лимфоцитарный), инструментальные методы (ультразвуковое исследование (Ультразвуковой аппарат ACUSONS 2000), компьютерная томография (томограф SIEMENS SOMATOM Perspective 64), магнитно-резонансная томография), статистический метод анализа результатов исследования и аналогичные исследовательские и аналитические методы.

Научная новизна исследования:

доказано, что ликвидация абсцесса или свища при осложненном туберкулезе периферических лимфатических узлов приводит к рецидиву

заболевания за счет сохраняющихся пораженных спецпроцессом регионарных лимфатических узлов;

в лечении туберкулеза периферических лимфатических узлов, с учетом устойчивости *Mycobacterium bovis* к пиразинамиду, усовершенствована эмперическая схема лечения;

в профилактике послеоперационного лимфостаза и профилактики сохранения резидуально пораженных туберкулезом периферических лимфатических узлов, доказано выполнение лимфодиссекции по фасциальному пространству с дренированием раневых пространств за счет создания отрицательного давления и удаления визуально не пораженных лимфоузлов;

доказано, что при осложненном туберкулезе периферических лимфатических узлов необходимо выполнять регионарную лимфодиссекцию с селективной диссекцией лимфатических узлов менее 6 мм, за счет наличия в них казеозных очагов.

Практические результаты исследования заключаются в следующем:

изучены причины, приводящие к осложненным формам туберкулеза периферических лимфатических узлов и неудовлетворительным результатам лечения при осложненных формах заболевания;

определен штамм микобактерий, играющий роль в дифференцированном подходе к лечению туберкулеза периферических лимфатических узлов;

уточнены показания, противопоказания и сроки к проведению радикальных хирургических вмешательств при туберкулезе периферических лимфатических узлов, осложненных абсцессом и свищем;

усовершенствован алгоритм хирургического подхода к лечению осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов.

Достоверность результатов исследования основывается на совместимости современных методов и подходов, использованных в работе, совместимости полученных результатов с теоретическими данными, методологической обоснованности проведенных исследований, адекватности количества пациентов, использовании современных и статистических методов в исследованиях, сравнении полученных результатов с результатами других исследований. из результатов, полученных в ходе зарубежных и отечественных исследований.

Научная и практическая значимость результатов исследования.

Научная значимость результатов исследования объясняется совершенствованием тактики этиотропного и хирургического лечения путем дифференцированного подхода в лечении больных с диагнозом осложненный туберкулез периферических лимфатических узлов, использованием научного содержания, выводов и предложений, а также дополнением научных знаний по комплексным методам лечения туберкулеза периферических лимфатических узлов. туберкулез периферических лимфатических узлов, особенно его осложненные формы.

Практическая значимость работы заключается в оптимизации

консервативных методов и оперативных вмешательств при лечении осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов, разработкой рекомендаций по комплексным мероприятиям в соответствии с требованиями медицинских учреждений, борющихся с туберкулезом.

Внедрение результатов исследования. Основываясь на научных результатах, полученных для улучшения лечения осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов:

первая научная новизна: доказано, что ликвидация абсцесса или свища при осложненном туберкулезе периферических лимфатических узлов приводит к рецидиву заболевания за счет сохраняющихся пораженных спецпроцессом регионарных лимфатических узлов, была внедрена в практику приказом Центра фтизиатрии и пульмонологии Самаркандской области за № 418 от 24 мая 2024 года, а также приказом Центра фтизиатрии и пульмонологии Кашкадаринской области, за №37 “Т” от 31 мая 2024 года (Заключение научно-технического совета при Министерстве здравоохранения № 07/103 от 22 октября 2024 года). *Социальная эффективность:* при использовании регионарной лимфодиссекции улучшились результаты лечения осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов, сократились сроки пребывания больных в стационаре, резко снизилась частота рецидивов заболевания. *Экономическая эффективность:* благодаря эффективности регионарной лимфодиссекции при лечении больных осложненным туберкулезом периферических лимфатических узлов экономия расходов государственного бюджета сократилась до 33,5%. *Заключение:* внедрение регионарной лимфодиссекции в лечении больных осложненным туберкулезом периферических лимфатических узлов позволило улучшить качество жизни больных за счет экономии до 33,5% расходов государственного бюджета и сокращения времени пребывания в стационаре за счет 2-3 раза.

вторая научная новизна: в лечении туберкулеза периферических лимфатических узлов, с учетом устойчивости *Mycobacterium bovis* к пипразинамиду, усовершенствована эмперическая схема лечения, была внедрена в практику приказом Центра фтизиатрии и пульмонологии Самаркандской области за № 418 от 24 мая 2024 года, а также приказом Центра фтизиатрии и пульмонологии Кашкадаринской области за №37 “Т” от 31 мая 2024 года (Заключение научно-технического совета при Министерстве здравоохранения № 07/103 от 22 октября 2024 года). *Социальная эффективность:* при туберкулезе периферических лимфатических узлов выявление штамма-возбудителя, применение индивидуальной схемы противотуберкулезной антибактериальной терапии позволило уменьшить рецидивы, сократить сроки возвращения больных к активной общественной и трудовой деятельности. *Экономическая эффективность:* при туберкулезе периферических лимфатических узлов выявление штамма-возбудителя и применение индивидуальной схемы антибактериальной терапии туберкулеза позволило сократить период выздоровления, снизить рецидивы, затратить в

1,5 раза меньше средств на лечение каждого больного, сэкономить государственный бюджет. *Заключение:* выявление штамма-возбудителя и применение антибактериальной терапии против туберкулеза по индивидуальной схеме при туберкулезе периферических лимфатических узлов позволило сэкономить расходы государственного бюджета в 1,5 раза, сократить сроки пребывания в стационаре на 65,9%, повысить качество жизни пациентов;

третья научная новизна: в профилактике послеоперационного лимфостаза и профилактики сохранения резидуально пораженных туберкулезом периферических лимфатических узлов, доказано выполнение лимфодиссекции по фасциальному пространству с дренированием раневых пространств за счет создания отрицательного давления и удаления визуально не пораженных лимфоузлов, была внедрена в практику приказом Центра фтизиатрии и пульмонологии Самаркандской области за № 418 от 24 мая 2024 года, а также приказом Центра фтизиатрии и пульмонологии Кашкадаринской области за №37 “Т” от 31 мая 2024 года (Заключение научно-технического совета при Министерстве здравоохранения № 07/103 от 22 октября 2024 года). *Социальная эффективность:* при осложненном туберкулезе периферических лимфатических узлов лимфодиссекция в межфасциальных пространствах, удаление визуально непораженных узлов позволило ускорить заживление ран без косметических дефектов, повысить скорость раннего выздоровления и сократить койко-дни. *Экономическая эффективность:* применение регионарной лимфодиссекции при лечении осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов позволило более в ранние сроки добиться заживления послеоперационной ран, без косметических дефектов, ускорить выздоровление, сократить койко-день в 2,9 раза и снизить затраты на лечение. *Заключение:* при лечении осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов применение регионарной лимфодиссекции позволило снизить экономические затраты в 1,5 раза, улучшить качество жизни и сократить койко-дни в 2,9 раза за счет раннего заживления послеоперационной раны и улучшить процесс раннего выздоровления;

четвертая научная новизна: доказано, что при осложненном туберкулезе периферических лимфатических узлов необходимо выполнять регионарную лимфодиссекцию с селективной диссекцией лимфатических узлов менее 6 мм, за счет наличия в них казеозных очагов, была внедрена в практику приказом Центра фтизиатрии и пульмонологии Самаркандской области за № 418 от 24 мая 2024 года, а также приказом Центра фтизиатрии и пульмонологии Кашкадаринской области за №37 “Т” от 31 мая 2024 года (Заключение научно-технического совета при Министерстве здравоохранения № 07/103 от 22 октября 2024 года). *Социальная эффективность:* При осложненном туберкулезе периферических лимфатических узлов удаление даже небольших узлов вокруг пораженной области позволило быстро и эффективно улучшить результаты лечения. *Экономическая эффективность:* при осложненном туберкулезе периферических лимфатических узлов удаление даже небольших

узлов вокруг пораженной области позволило снизить затраты на лечение на 33,5%. *Заключение:* при осложненном туберкулезе периферических лимфатических узлов удаление узлов небольших размеров вокруг области поражения, позволило снизить экономические затраты каждого пациента на 33,5%, сократить время пребывания больных в стационаре в 2,9 раза, улучшить качество жизни пациентов и сэкономить средства государственного бюджета.

Вышеуказанные 4 научные новизны диссертационной работы З.А. Муминовой, под названием: «Совершенствование методов лечения осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов», были представлены в Министерство здравоохранения Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром фтизиатрии и пульмонологии для внедрения в других учреждениях здравоохранения 18 октября 2024 года письмом за №01-03/817.

Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования были доложены и обсуждены на 7 научных конференциях, из них на 2 международных и на 5 республиканских научных конференциях.

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них 4 журнальных статей, в том числе 2 - в республиканских и 2 - в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов диссертаций доктора философии (PhD).

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из введения, 5 глав, заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации составил 117 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность и востребованность проведенного исследования, определены цель и задачи исследования, охарактеризованы объект и предмет исследования, указано соответствие исследования приоритетным направлениям науки и техники Республики. Представлены научная новизна и практические результаты исследования, раскрыта научная и практическая значимость полученных результатов, их внедрение в практику, а также приведена информация о опубликованных работах и изложена структура диссертации.

В первой главе диссертации на тему «**Современные методы лечения туберкулёза периферических лимфатических узлов (обзор литературы)**» на основе отечественных и зарубежных источников представлен обзор литературы, посвящённый современному состоянию проблемы распространения туберкулёза периферических лимфатических узлов, а также тактике консервативного и хирургического лечения.

Во второй главе диссертации «**Общая характеристика клинического материала и методы оценки результатов лечения туберкулеза периферических лимфатических узлов**» подробно излагаются материалы и

методы исследования, использованные в диссертации. В ходе исследовательской работы были проанализированы данные 160 пациентов, получавших лечение с диагнозом «Туберкулез периферических лимфатических узлов», в отделении внелегочного туберкулеза Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии имени академика Ш. Алимова в период с 2014-2023 года. Возраст больных варьировался от 1 года до 82 лет (средний возраст 33,45 лет). У всех 160 пациентов (100%), были с абсцессами и свищевыми формами заболевания, то есть все больные были с осложненными формами туберкулеза периферических лимфатических узлов. Для достижения цели, поставленной научным исследованием, пациенты, были распределены на 2 группы:

- В I группу вошли 84 пациента с локально выраженной инфильтрацией, сопутствующей патологией и высоким операционным риском. Этим пациентам были проведены паллиативные вмешательства в объеме «вскрытие и дренирование абсцесса», под местной анестезией, а также «ревизия свища с очищением гнойных и некротических тканей». Этим пациентам проводилась стандартная противотуберкулезная антибактериальная терапия в пред- и послеоперационном периоде. I группа была разделена на две подгруппы: Ia и Ib. В Ia подгруппу вошли пациенты, получавшие лечение в период 2014-2020 гг. - 51 больной, для постановки диагноза были использованы тест-диагностические методы Xpert MTB/RIF и HAIN. В лечении этих больных применялись хирургические методы и противотуберкулезная терапия в соответствии со стандартами лечения; Ib подгруппу составили больные, проходивших лечение в 2021-2023 гг. – 33 больной, для постановки диагноза были использованы тесты Xpert MTB/RIF и HAIN, а также пациентам был проведен анализ полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени для выявления возбудителей штаммов *m. bovis* в сочетании с паллиативными хирургическими методами и антибактериальную терапию в индивидуальном режиме согласно стандартам лечения туберкулеза.

- Во II группе было 76 больных, которым под общей анестезией было выполнены операции: «Вскрытие абсцесса; удаление свищевого хода; регионарная лимфодиссекция». У этой группы больных до и после операции применялась противотуберкулезная антибактериальная терапия. Эта группа также была разделена на подгруппы IIa и IIб. IIa - 50 больных, проходивших лечение в течение 2014-2020 гг., составляющих, применялась регионарная лимфодиссекция и антибактериальная терапия согласно стандартам лечения туберкулеза, а так же IIб подгруппа - 26 больных, находившихся на лечении в 2021-2023 гг., которым методом ПЦР в реальном времени для выявления возбудителей штаммов *m. bovis* выполнялась регионарная лимфодиссекция с индивидуальной схемой антибактериальной терапии.

Женщин было 66,7% в I (контрольной) группе и 68,4% во II (основной) группе. Также были сопоставлены данные о возрасте пациентов, согласно которым установлено, что возраст большинства пациентов обеих групп

находился в пределах от 18 до 44 лет.

В обеих группах клинические проявления были различными, среди которых наблюдались такие общие клинические симптомы, как локальная боль и отёк. (см. таблицу 1).

Таблица 1

Клинико-симптоматические признаки

Клинические симптомы	Группы		группа II (n=76)		p
	группа I(n=84)		группа II (n=76)		
	Абс.	%	Абс.	%	
Повышение температуры	17	20,2	14	18,4	p<0,05
Локальная боль	74	88,1	56	73,7	p>0,05
Слабость	64	76,2	49	64,5	p>0,05
Снижение аппетита	44	52,4	34	44,7	p>0,05
Снижение массы тела	15	17,9	11	14,5	p>0,05
Кашель	13	15,5	9	11,8	p>0,05
Другие (потливость и т. д.)	12	14,3	14	18,4	p>0,05
Гиперемия (локальное)	71	84,5	24	31,6	p>0,05
Увеличенные узлы	81	96,4	72	94,7	p<0,05
Свищ	56	66,7	36	47,4	p>0,05

В рамках исследования у 4 пациентов (4,8%) из группы I была выявлена беременность на разных сроках. Среди сопутствующих заболеваний у пациентов обеих групп наиболее часто встречалась анемия, частота которой составила 32,1% и 25% в соответствующих группах (см. табл. 2).

Таблица 2

Сопутствующая патология в исследуемых группах

Сопутствующие заболевания	Количество пациентов				Всего (n=160)		p
	группа I(n=84)		группа II (n=76)				
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	
Сахарный диабет	2	2,4	5	6,6	7	4,4	p>0,05
ВИЧ-инфекция, СПИД	10	11,9	5	6,6	15	9,4	p>0,05
Сердечно-сосудистые заболевания	3	3,6	2	2,6	5	3,1	p>0,05
Бронхит	6	7,1	3	3,9	9	5,6	p>0,05
Гепатит	3	3,6	2	2,6	5	3,1	p>0,05
Холецистит	4	4,8	1	1,3	5	3,1	p>0,05
Желудочно-кишечные заболевания	11	13,1	4	5,2	15	9,4	p>0,05
Анемия	27	32,1	19	25	46	28,8	p>0,05
Неврологические заболевания	2	2,4	-	-	2	1,3	p>0,05
Неходжкинская лимфома	1	1,2	-	-	1	0,6	p>0,05

В рамках клинического исследования у всех пациентов были проведены исследования для уточнения расположения поражённых лимфатических узлов и их отношения к другим анатомическим структурам, с целью планирования оптимального хирургического вмешательства и достижения высокой эффективности лечения. Для этого были проведены следующие комплексные обследования:

Лабораторные исследования включали общий анализ крови, общий анализ мочи, определение уровня аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, общего билирубина, мочевины и креатинина в крови, а также проведение коагулограммы и иммунологического анализа.

Биохимическое исследование крови проводилось с использованием анализатора KONE со стандартным набором реагентов. Также пациентам были проведены тест Манту, Диаскинтест и Квантифероновый тест.

Инструментальные исследования включали **ультразвуковое обследование (УЗИ)**, выполненное в режиме реального времени с использованием ультразвукового аппарата "SIEMENS ACUSONS 2000" (США). Во время исследования оценивались степень структурных изменений лимфатических узлов, их топография, кровоснабжение, степень инфильтрации окружающих тканей, а также получены данные о локализации абсцессов и/или свищей.

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) была проведена на аппарате "SIEMENS SOMATOM Perspective 64" с толщиной среза до 1,0 мм. В ходе исследования были изучены состояние лимфатических узлов, интенсивность воспаления тканей, состояние соседних органов, а также оценены случаи вовлечения воспаления в кости и суставы.

Верификация туберкулёзного лимфаденита была проведена на основе **патоморфологического исследования** поражённых узлов. Для подготовки гистологического материала использовался метод окрашивания гематоксилином-эозином. При гистологическом анализе оценивались состояние лимфоидных тканей, грануляция, эпителиоидные клетки, многоядерные гигантские клетки Пирогова-Лангханса, инфильтрация клетками и наличие и состояние казеозно-некротических очагов. В **бактериологических** исследованиях анализировались гнойные выделения из абсцессов и свищей, а также образцы некротических тканей, полученные во время хирургических операций. Для определения наличия туберкулёзных микобактерий в патологических выделениях использовались методы прямой микроскопии, посева и геномолекулярные методы, такие как Xpert MTB/RIF, Xpert MTB/RIF Ultra и HAIN test. Также с помощью ПЦР в реальном времени были выявлены штаммы микобактерий, а также проведены анализы для выявления неспецифической флоры.

Все больные получали комплексную терапию, включающую противотуберкулёзную АБТ и хирургические вмешательства. Противотуберкулёзную АБТ применяли в течение 1 мес. и более до операции, а также в послеоперационном периоде (см. табл. 3).

Таблица 3

Анализ продолжительности консервативного лечения пациентов перед операцией

Группы	Сроки АБТ							
	АБТ против ТБ не проводилась		до 1 месяца		1-3 месяца		более 3 месяцев	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
I группа (n=84)	27	32,1	20	23,8	25	29,8	12	14,3
II группа (n=76)	29	38,2	17	22,4	21	27,6	9	11,8
p	p>0,05		p>0,05		p>0,05		p>0,05	

Объём хирургического вмешательства определялся локальным состоянием пациентов, а именно степенью инфильтрации окружающих тканей и её отношением к жизненно важным органам, а также тяжестью сопутствующей патологии у пациентов.

В третьей главе диссертации **«Особенности диагностики и лечения больных контрольной группы с осложненным туберкулезом периферических лимфатических узлов»** описаны результаты лечения больных контрольной группы.

В контрольную группу вошли 84 пациента, у которых наблюдались локальная интенсивная инфильтрация, тяжело протекающая сопутствующая патология и другие состояния, при которых не рекомендовалась общая анестезия. В связи с этим были проведены паллиативные хирургические вмешательства, такие как "Открытие абсцесса и дренирование", а также "Ревизия свищей, очищение от гнойных и некротических тканей".

У 40 пациентов (47,6%) из этой группы была выявлена одна или несколько сопутствующих патологий, наиболее часто встречавшейся из которых была анемия. У 27 пациентов (32,1%) были обнаружены различные степени этой патологии, из которых у 9 пациентов (11,8%) была тяжёлая анемия. В контрольной группе у 3 пациентов (3,6%) был диагностирован "ИБС. Стенокардия", у 3 пациентов (3,6%) - токсический гепатит, у 2 пациентов (2,4%) - "Эпилепсия", у 10 пациентов (11,9%) - "ОИВ инфекция, 4 клиническая стадия". Эти пациенты были осмотрены анестезиологом, и из-за высокого риска операции было решено, что проведение хирургического вмешательства под общей анестезией нецелесообразно.

На УЗИ у 46 пациентов (54,8%) из контрольной группы был выявлен интенсивная инфильтрация в поражённой области, а также у 42 пациентов (50,0%) были обнаружены эхографические признаки, характерные для одного или нескольких камерных абсцессов. У 56 пациентов (66,7%) были выявлены свищевые ходы. Кроме того, у 57 пациентов из этой группы была проведена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), из которых у 26 пациентов было выявлено интенсивное воспаление тканей в локализации поражённых узлов, а у 21 пациента — абсцесс в лимфатических узлах шеи и подмышечных областей.

Эффективность диагностики туберкулеза лимфатических узлов с использованием пробы Манту, Диаскинтеста и Квантиферона у пациентов контрольной группы в рамках исследования составила соответственно 72,5%, 79,5% и 85,7%.

Микроскопический анализ мокроты показал наличие кислотоустойчивых микобактерий у 4 пациентов (4,8%). В анализе мокроты с использованием Gene Xpert туберкулезные микобактерии были обнаружены у 9 пациентов (10,7%), из которых 2 пациента (2,4%) были диагностированы с лекарственно-устойчивым туберкулезом. Микроскопический анализ гнойных выделений, полученных из поврежденных лимфатических узлов, показал наличие КУМ у 21 пациента (25,0%), при этом в группах Ia и Ib этот показатель составил соответственно 13 (25,5%) и 8 (24,2%). При бактериологическом анализе только у 10 пациентов (11,9%) был получен «положительный»

результат, при этом в группах Ia и Ib этот показатель составил соответственно 6 (11,8%) и 4 (12,1%). В анализах гнойных выделений методом Gene Xpert туберкулезные микобактерии были выявлены у 48 пациентов (94,1%) группы Ia и 31 пациента (93,9%) группы Ib (см. табл. 4).

В цитологическом анализе патологического материала, полученного из лимфатических узлов 41 пациента (48,8%) этой группы, были выявлены «клеточные компоненты неспецифического воспаления». В гистологическом анализе образцов патологической ткани у 83 пациентов (98,8%) контрольной группы был диагностирован туберкулез. Только у 1 пациента (1,2%) в ходе гистологического анализа ткани, полученной во время хирургической операции, был сделан вывод о «неспецифическом воспалении». У этого пациента в анализе гнойных выделений методом Gene Xpert были обнаружены микобактерии, чувствительные к рифампицину (см. таблицу 4).

Таблица 4

Сравнительный анализ результатов микробиологического и гистологического исследования патологического материала больных контрольной группы

Группы	Обнаружение БК при микроскопии гноя		Обнаружение БК в гное исследование Gene Xpert		«Положительный» результат посева гноя		«Туберкулёз» в гистологическом анализе	
	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*
Ia подгруппа (n=51)	13	25,5	48	94,1	6	11,8	50	98,0
Ib подгруппа (n=33)	8	24,2	31	93,9	4	12,1	33	100
всего (группа I n=160)	21	25,0	79	94,0	10	11,9	83	98,8
p	p>0,05		p<0,05		p>0,05		p>0,05	

*Примечание: проценты рассчитываются отдельно относительно абсолютного числа больных контрольной группы и каждой ее подгруппы.

В результатах исследований с использованием Gene Xpert и HAIN test у 62 из 84 пациентов (73,8%) контрольной группы, микобактерии, обнаруженные в их гнойных выделениях, показали чувствительность к первым рядам препаратов против туберкулеза. В группу Ib, охваченную анализами Gene Xpert и HAIN test, были включены пациенты, у которых микобактерии показали чувствительность к первым рядам противотуберкулезных препаратов, поскольку в этих тестах не исследуется чувствительность к пиразинамиду. Чувствительность к пиразинамиду может быть определена только в случае, если посев патологического материала дает «положительный» результат, и это можно выявить не ранее чем через 8 недель.

По данным ПЦР анализа, у 42,4% (14 человек) пациентов из группы Ib был выявлен *M. bovis*. В анализе с использованием Xpert MTB/RIF Ultra у этих пациентов у 2 не было выявлено туберкулезных микобактерий, у 10 пациентов микобактерии оказались чувствительными к рифампицину и изониазиду, а у 2 пациентов были выявлены рифампицин-резистентные микобактерии. Также важно отметить, что из 10 пациентов, у которых микобактерии оказались чувствительными к рифампицину и изониазиду, у 1 был выявлен моно-резистентный штамм к фторхинолонам. Кроме того, при микроскопическом анализе для выявления КУМ из 14 пациентов только у 4 был обнаружен КУМ. Из 14 пациентов с *M. bovis* у 2 патологических образцов на посевах был получен

«положительный» результат, и в фенотипическом анализе у одного из этих образцов была выявлена резистентность к пиазинамиду.

В рамках нашего исследования для всех пациентов до и после хирургического вмешательства проводилась антибактериальная терапия против туберкулеза в соответствии с штаммами возбудителей и их чувствительностью к препаратам. При изучении продолжительности АБТ против ТБ у пациентов контрольной группы до проведения хирургической операции были получены следующие данные: у 27 пациентов (32,1%) АБТ против ТБ не применялась, у 20 пациентов (23,8%) она проводилась до 1 месяца, у 25 пациентов (29,8%) — в течение 1-3 месяцев и у 12 пациентов (14,3%) — более 3 месяцев.

В контрольной группе (n=84) у пациентов были выявлены следующие состояния, препятствующие проведению общей анестезии и/или регионарной лимфодиссекции: у 46 пациентов (54,8%) был обнаружен интенсивный процесс инфильтрации в пораженной области, у 7 пациентов (8,3%) — активный туберкулезный процесс в легких; среди сопутствующих состояний и патологий у 4 пациентов (4,8%) была разная продолжительность беременности, у 3 пациентов (3,6%) — “ЮИК. Стенокардия”, у 3 пациентов (3,6%) — токсический гепатит, у 2 пациентов (2,4%) — “Эпилепсия”, у 10 пациентов (11,9%) — “ОИВ инфекция. 4-й клинический этап”, у 9 пациентов (11,8%) — тяжелая анемия. Из-за вышеупомянутых состояний у пациентов контрольной группы были использованы палиативные хирургические методы (см. на рисунок 1 и таблицу 5).

Рисунок 1: вскрытие и дренирование абсцесса в контрольной группе: а – состояние до операции; б – интраоперационная картина; в – состояние после операции (грубый послеоперационный келлоидный рубец).

Таблица 5

Характер хирургических вмешательств у больных контрольной группы

Группы	Вскрытие абсцесса, дренирование		Ревизия свищевой раны, очистка от некротических тканей		Вскрытие абсцесса, дренирование + ревизия свищевой раны, очистка от некротических тканей	
	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*
Ia подгруппа (n=51)	22	43,1	23	45,1	6	11,8
Ib подгруппа (n=33)	6	18,2	19	57,6	8	24,2
всего (группа I n=160)	28	33,3	42	50,0	14	16,7
p	p<0,05		p>0,05		p>0,05	

*Примечание: процент указан относительно абсолютного числа больных контрольной группы и каждой ее подгруппы.

В послеоперационный период у 19 пациентов (57,6%) из группы Ia (n=51) и группы Ib (n=33), у которых не было обнаружено *Mycobacterium bovis*, продолжалась терапия стандартными антибактериальными схемами лечения туберкулеза. У пациентов с чувствительными к лекарствам микобактериями и у тех, у кого не были выявлены туберкулезные микобактерии (диагноз был подтвержден гистологически), в интенсивной фазе лечения применялись комбинированные препараты, содержащие изониазид 75 мг (суточная доза 5-8 мг/кг), рифампицин 150 мг (суточная доза 8-12 мг/кг), пиразинамид 400 мг (суточная доза 25-30 мг/кг) и этамбутол 275 мг (суточная доза 15 мг/кг). Затем, в фазе поддерживающей терапии, эти пациенты продолжили принимать изониазид 75 мг и рифампицин 150 мг в виде комбинированных препаратов. Пациенты с моно-, поли-, мульти- и широким лекарственным сопротивлением получали антибактериальные препараты в соответствии со стандартами лечения туберкулеза.

Для 14 пациентов (42,4%) из группы Ib (n=33), у которых был выявлен *Mycobacterium bovis*, применялась индивидуальная схема лечения, из которой был исключен препарат пиразинамид, а вместо него 13 пациентов получали фторхинолоны, а именно левофлоксацин. У одного пациента вместо левофлоксацина был использован линезолид 600 мг, поскольку в микобактериях, выделенных из его гнойного отделяемого, была выявлена чувствительность к рифампицину и изониазиду, но резистентность к фторхинолонам.

У всех пациентов контрольной группы до и после операций применялись местные средства с антисептическим и гипертоническим воздействием. Для предотвращения нейротоксического эффекта противотуберкулезных антибактериальных препаратов всем пациентам назначался пиридоксин гидрохлорид (витамин B6) в дозировке 50-100 мг/сут.

Время заживления ран у пациентов контрольной группы составляло от 76 дней (2,5 месяца) до 164 дней (5,5 месяца) у пациентов группы Ia, и от 56 дней до 112 дней у пациентов группы Ib.

Анализируя результаты лечения больных контрольной группы, выявлено следующее: после операции первичное закрытие раны наблюдалось лишь у 7,1% больных контрольной группы, а в подгруппах Ia и Ib этот показатель составил 5,9% и 9,1% соответственно (см. таблицу 6).

Таблица 6

Сравнительный анализ результатов лечения пациентов контрольной группы

Группы	Первичное заживление ран		Интенсивное корешковые боли		Клиническое выздоровление		Рецидив/Неэффективное лечение	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Ia подгруппа (n=51)	3	5,9	3	5,9	29	56,9	22	43,1
Ib подгруппа (n=33)	3	9,1	1	3,0	21	63,6	12	36,4
Общее количество (n=160)	6	7,1	4	4,8	50	59,5	34	40,5
p	p>0,05		p>0,05		p>0,05		p>0,05	

В научных источниках нет единого мнения о продолжительности противотуберкулезной АБТ, которую необходимо проводить до хирургической операции при ТПЛУ. Многие авторы считают, что оптимальным сроком является период до 1–3 месяцев, в то время как некоторые авторы отмечают, что эффективность хирургической операции, проведенной в первые недели на фоне АБТ, будет выше. В рамках нашего исследования среди пациентов контрольной группы наименьшее количество рецидивов наблюдалось у больных, которые получали АБТ в течение 1 месяца до операции (см. таблицу 7).

Таблица 7

Анализ связи продолжительности противотуберкулезной АБТ до операции в рецидивом заболевания у больных контрольной группы

Продолжительность лечения	АБТ против ТБ не проводилась	до 1 месяца	1-3 месяца	более 3 месяцев
Количество пациентов (n)	27	20	25	12
Количество пациентов с неэффективным лечением / рецидивами	14	6	9	5
%*	51,9	30,0	36,0	41,7

*Примечание: процент рецидивов рассчитывался отдельно для периодов применения АБ-терапии относительно абсолютного числа больных, пролеченных в эти периоды.

В контрольной группе (n=84) было проанализировано 34 пациента (40,5%), у которых наблюдались рецидивы и неэффективное лечение. Среди них 23 пациента (27,4%) имели повторное нагноение раны или разрушение других узлов в той же локализации в течение 6 месяцев после выписки из стационара. У 11 пациентов (13,1%) такие неудовлетворительные результаты наблюдались после 6 месяцев. Из этих 34 пациентов у 18 (21,4%) после устранения локального интенсивного инфильтративного процесса была проведена регионарная лимфодиссекция, но у 2 из них рецидивы произошли через 6 месяцев. У 16 из 34 пациентов (40,5%) из-за различных сопутствующих патологий и состояний не было возможно провести регионарную лимфодиссекцию. Для этих пациентов проводились местные повязки с антисептическими и гипертоническими средствами в течение от 3 до 5,5 месяцев, а сроки применения противотуберкулезной АБТ были продлены по решению консилиума врачей.

В четвёртой главе диссертации, озаглавленной «**Особенности диагностики и лечения пациентов основной группы с выявленным туберкулёзом периферических лимфатических узлов**», представлены результаты наблюдений за пациентами основной группы.

В основную группу были включены 76 пациентов с осложненным туберкулезом периферических лимфатических узлов, у которых под общей анестезией выполнены операции «Открытие абсцесса. Удаление свищевого хода. Регионарная лимфодиссекция». Данная группа, в свою очередь, была разделена на подгруппы IIa и IIb: в лечении 50 пациентов подгруппы IIa

применялись селективная лимфодиссекция и антибактериальная терапия в соответствии со стандартами лечения туберкулёза; у 26 пациентов подгруппы Пб патологические выделения были исследованы методом ПЦР в режиме реального времени для идентификации штаммов возбудителя, и при обнаружении *m. bovis* лечение включало селективную лимфодиссекцию и антибактериальную терапию в индивидуальном режиме в соответствии со стандартами лечения туберкулёза.

Ультразвуковое исследование у пациентов основной группы выявило эхографические признаки, характерные для абсцесса, у 49 пациентов (64,4%). При МСКТ и МРТ обследовании у 36 пациентов основной группы (47,4%) были обнаружены конгломераты лимфатических узлов различного размера. Эффективность туберкулиновой пробы Манту, Диаскинтеста и квантиферонового теста в основной группе составила соответственно 69,7%, 77,8% и 86,7%.

Микроскопическое исследование гнойных выделений выявило КУМ у 16 пациентов (32,0%) из подгруппы Па и у 7 пациентов (26,9%) из подгруппы Пб. При посеве "положительный" результат был обнаружен у 8 пациентов (10,5%), при этом в подгруппах Па и Пб этот показатель составил соответственно 5 (10,0%) и 3 (11,5%). Чувствительность микобактерий к противотуберкулезным препаратам первого ряда в подгруппах Па и Пб составила соответственно 72,0% и 88,5%. Цитологическое исследование патологического материала из ЛУ у 34 пациентов (44,7%) основной группы выявило "клеточные компоненты неспецифического воспаления", в то время как гистологическое исследование у всех пациентов (100%) подтвердило "туберкулез". В группе Пб, в основном, были включены пациенты с микобактериями, чувствительными к первым рядам противотуберкулезных препаратов, по данным тестов Gene Xpert и HAIN.

В группе Пб (n=26) для выявления штаммов возбудителей проводился ПЦР в реальном времени. У 12 пациентов (46,2%) был выявлен *m. bovis*. При анализе с помощью Xpert MTB/RIF Ultra у этих 12 пациентов у 2 не было выявлено МТБ, а у 10 пациентов были обнаружены микобактерии, чувствительные к рифампицину и изониазиду. Из 10 пациентов с микобактериями, чувствительными к рифампицину и изониазиду, у 2 была выявлена моноустойчивость к фторхинолонам. При микроскопическом анализе у 12 пациентов только у 3 были обнаружены КУМ. У 1 пациента из 12 с *m. bovis* патологический образец при посеве показал «положительный» результат, и в фенотипическом анализе было обнаружено, что микобактерии в этом образце устойчивы к пипразинамиду.

В основной группе пациентов также была проведена АБТ против ТБ в зависимости от штаммов возбудителя и чувствительности возбудителей к препаратам. При анализе продолжительности АБТ против ТБ до проведения хирургической операции было установлено следующее: у 29 пациентов (38,2%) антибактериальная терапия не проводилась, у 17 пациентов (22,4%) терапия проводилась до 1 месяца, у 21 пациента (27,6%) терапия проводилась в течение 1-3 месяцев и у 9 пациентов (11,8%) терапия проводилась более 3 месяцев.

В качестве хирургического лечения, всем пациентам под общей анестезией была выполнена регионарная лимфодиссекция в зависимости от локализации пораженных узлов (см. табл. 8).

Таблица 8

Характер хирургические вмешательства, у больных основной группы

Группы	Вскрытие абсцесса + регионарная лимфодиссекция		Ликвидация свищевого хода + регионарная лимфодиссекция		Вскрытие абсцесса + Удаление свищевого хода + регионарная лимфодиссекция	
	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*
Па подгруппа (n=50)	23	56,0	17	34,0	10	10,0
Пб подгруппа (n=26)	12	46,1	10	38,5	4	15,4
всего (группа II n=76)	40	52,6	27	35,6	9	11,8
p	p>0,05		p>0,05		p>0,05	

*Примечание: процент указан относительно абсолютного числа больных в основной группе и каждой ее подгруппе.

Оперативные вмешательства производились следующим образом: при осложнениях абсцесса производили разрез кожи на месте поражения, осматривали подкожную клетчатку и отделяли капсулу абсцедированного пространства от окружающих здоровых тканей с сохранением ее целостности. При нарушении целостности капсулы абсцесса гнойная масса вытягивалась из полости, а стенка абсцесса отделялась от окружающей ткани. После абсцедирующего узла по фасциальному пространству ткань, удерживающую пораженные лимфатические узлы, отделяли и удаляли одним блоком. При наличии свищевых ходов, отверстие свища закрывали разрезом кожи, свищевой ход отделяли от окружающих здоровых тканей и выполняли лимфодиссекцию по фасциальному пространству для удаления тканей, содержащих пораженные узлы. Следует отметить, что послеоперационное дренирование раневых пространств и создание через него отрицательного давления имеют большое значение в профилактике послеоперационных осложнений, в частности лимфостаза.

Во время операции у 64 пациентов основной группы (84,2%) было выявлено наличие гнойного воспалительного процесса, который распространился на лимфатические узлы в области париетальной лист эндоцервикальной фасции, а точнее, на лимфатические узлы, расположенные в области *vagina carotis* (окружает *v. jugularis interna*, *n. vagus* и *a. caroticus communis*) (см. рис. 2а).

У большинства пациентов была выявлена цепочка лимфатических узлов с гнойным воспалением, направленная медиально (см. рисунок 3-а). При воспалении лимфатических узлов, расположенных рядом с *v. jugularis interna*, в большинстве случаев нарушалась целостность капсулы узла, и жидкая часть гнойного образования скапливалась между слоями шейных фасций, а также в подкожной области, в то время как густая часть гнойного образования оставалась в глубоких слоях (см. рисунок 3-б). Следует отметить, что у 18

пациентов (23,7%) основной группы в узлах размером 6 мм, взятых во время операции, были обнаружены макроскопические очаги гнойного воспаления казеозного характера, что опровергает мнение, встречающееся в научной литературе, о том, что удаление лимфатических узлов при туберкулезе лимфатических узлов показано только при узлах размером 3 см и более (см. рисунок 3-в).

Рисунок 2. Двусторонняя регионарная лимфодиссекция шеи и лимфодиссекция левой подмышечной области: а) вскрытие поверхностной фасции левой боковой поверхности, обнаружены абсцедированные лимфо узлы между поверхностной и глубокой листками фасции, выполнена лимфодиссекция до *vagina carotis*; б) внешний вид *v. jugularis interna*, *n. vagus* и *a. caroticus communis*; в) лимфодиссекция подмышечной области слева; г) макропрепарат: казеозно измененные узлы; д) и е) вид после операции: первичное заживление ран.

3-рисунок: а) цепочка гнойно воспаленные лимфатические узлы шеи; б) гнойное накопление, прилегающее к *vagina carotis*; в) гной с казеозным характером внутри л/у.

В научных источниках нет единого мнения относительно объема хирургического вмешательства, необходимого при туберкулезе периферических лимфатических узлов, особенно при его осложнениях. В

рамках исследования основной группы пациентов, при гистологическом исследовании лимфатических узлов, отделенных от очага воспаления во время операций, было установлено, что у 61 пациента (80,3%) в узлах присутствуют многочисленные казеозные очаги. Эти данные могут дать ответ на вопросы о необходимом объеме хирургического вмешательства при туберкулезе осложненных периферических лимфатических узлов.

В постоперационном периоде у пациентов группы IIa (n=50) и 14 пациентов (53,8%) группы IIb, у которых не был обнаружен *Mycobacterium bovis*, продолжена стандартная антибактериальная терапия против туберкулеза. У 12 пациентов группы IIb (n=26), у которых был выявлен *Mycobacterium bovis*, применялась индивидуальная схема лечения, при этом препарат пипразинамид был исключен из схемы, и вместо него у 10 пациентов был назначен левофлоксацин из группы фторхинолонов, а у 2 пациентов вместо левофлоксацина был применен линезолид 600 мг. Это связано с тем, что у данных пациентов в результате анализа микобактерий при исследовании Gene Xpert Ultra была выявлена чувствительность к рифампицину и изониазиду, но устойчивость к фторхинолонам.

С целью предотвращения нейротоксического действия противотуберкулезных антибиотиков, у пациентов этой группы также применялся пиридоксин гидрохлорид (витамин B6) в дозе 50-100 мг/сут. У пациентов основной группы также применялись антисептические и гипертонические растворы для местных повязок до и после операции. Послеоперационные сроки заживления ран у пациентов группы IIa составили от 9 до 18 дней, а у пациентов группы IIb — от 7 до 16 дней. Первичное заживление ран наблюдалось у 90,8% пациентов основной группы, при этом в подгруппах IIa и IIb этот показатель составил 90,0% и 92,3% соответственно.

Таблица 9

Сравнительный анализ результатов лечения больных основной группы

Группы	Первичное заживление ран		Лимфостаз		Паралич лицевого нерва		Интенсивное корешковое боли		Клиническое выздоровление		Рецидив/Неэффективное лечение	
	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*	Абс.	%*
IIa подгруппа (n=50)	45	90,0	1	2,0	2	4,0	4	8,0	47	94,0	3	6,0
IIb подгруппа (n=26)	24	92,3	-	-	1	3,8	2	7,7	25	96,2	1	3,8
II группа (n=76)	69	90,8	1	1,3	3	3,9	6	7,9	72	94,7	4	5,3
p	p>0,05		p>0,05		p>0,05		p>0,05		p>0,05		p>0,05	

*Примечание: процент указан относительно абсолютного числа больных в основной группе и каждой ее подгруппе.

У одного пациента группы IIa был зафиксирован лимфостаз. У двух пациентов группы IIa (4,0%) и одного пациента группы IIb (3,8%) наблюдалось повреждение мандибулярного нерва, которое было устранено через 3 месяца до 1,5 лет с применением нейротропных препаратов. У одного пациента группы IIb был диагностирован диабет, через два месяца после операции уровень сахара в крови повысился, появилась диспепсия, из-за чего пациент не принимал АБТ в течение месяца, что привело к повторному воспалению раны. По итогам годового наблюдения, показатели клинического

выздоровления пациентов основной группы составили 94,7%, а в подгруппах Па и Пб — 94,0% и 96,2% соответственно (см. табл. 9).

Во всех группах мы проанализировали связь между длительностью противотуберкулезной АБ-терапии до операции и рецидивом заболевания, данные котрых представлены в таблице 10.

Таблица 10

Анализ связи продолжительности противотуберкулезной АБТ до операции и рецидива заболевания у больных основной группы

Продолжительность лечения	АБТ против ТБ не проводилась	до 1 месяца	1-3 месяца	более 3 месяцев
Количество пациентов (n)	29	17	21	9
Количество неэффективное лечение/рецидивов	2	1	0	1
%*	6,9	5,9	0	11,1

*Примечание: процент рецидивов рассчитывался отдельно для периодов применения АБ-терапии относительно абсолютного числа больных, пролеченных в эти периоды.

Как видно из данных табл. 10, фактор продолжительности АБ-терапии сам по себе не играет решающей роли в эффективности лечения осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов.

На основании данных, нами усовершенствован алгоритм лечения осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов, согласно которому при осложненном туберкулезе периферических лимфатических узлов при наличии выраженного инфильтративного процесса в пораженной области, а также при наличии у больного тяжелых сопутствующих патологий выполняются паллиативные хирургические методы (вскрытие и дренирование абсцесса; кюретаж свища) в качестве временной меры.

Рис. 4. Алгоритм хирургического подхода в лечении осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов.

В остальных случаях одновременно со вскрытием абсцедирующей полости и удалением свищевого раневого хода производят лимфодиссекцию в области патологического процесса (см. рис. 4).

Глава 5: Сравнение результатов диагностики и лечения осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов посвящена сравнительному анализу результатов диагностики и лечения больных основной и контрольной групп.

Основными жалобами пациентов обеих групп были наличие узловых и опухолевых образований (у пациентов I группы и II группы соответственно 96,4% и 94,7%), а также тупые боли в этих областях (у пациентов I группы и II группы соответственно 88,1% и 73,7%). У 85,7% пациентов I группы и 77,6% пациентов II группы было выявлено поражение узлов в шейно-каротидной локализации. Интенсивность боли и признаки интоксикации, а также общие объективные показатели у пациентов обеих групп существенных различий не выявили.

При анализе результатов комплексного лечения осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов было выявлено, что у пациентов I группы, которым при хирургическом лечении выполнялись паллиативные операции (вскрытие абсцесса; ревизия свищевого хода), наблюдались низкая эффективность терапии и высокая частота рецидивов заболевания. В послеоперационном периоде первичное заживление раны было отмечено только у 7,1% пациентов данной группы. У пациентов, которым вместе с вскрытием абсцесса и удалением свищевого хода проводилась регионарная лимфодиссекция, частота рецидивов заболевания снизилась в 7,6 раза (см. рис. 5).

Рисунок 5. Сравнительный анализ результатов лечения пациентов (%*).

*примечание: проценты указаны относительно абсолютного значения больных в каждой группе и подгруппе

Резкое снижение частоты рецидивов заболевания (3,8%) наблюдалось у больных IIб подгруппы основной группы, которым была выполнена

регионарная лимфодиссекция, а также применялась АБ-терапия в индивидуальной противотуберкулезной схеме.

Таким образом, при осложненном туберкулезе периферических лимфатических узлов применение регионарной лимфодиссекции и проведение АБТ в индивидуальной противотуберкулезной схеме при обнаружении *m.bovis* позволило предотвратить рецидив заболевания, сократить продолжительность специфической противотуберкулезной терапии и тем самым достичь экономической эффективности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе проведенных исследований по диссертации доктора философии (PhD) на тему: «**Совершенствование методов лечения осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов**» были сформулированы следующие выводы:

1. Одной из основных причин развития осложнённых форм туберкулёза периферических лимфатических узлов является неполноценность консервативной терапии вызванной *m.bovis*, а так же сохраняющиеся лимфатические узлы в пораженной области, при паллиативном хирургическом лечении (вскрытие, дренирование абсцесса, свищевого хода) без регионарной лимфодиссекции;

2. Важно определение штаммов-возбудители туберкулеза периферических лимфатических узлов, в частности, микобактерии *bovis*, поскольку *m. bovis* по своей природе устойчив к пиразинамиду, и его неэффективное использование может вызвать такие побочные эффекты, как гиперурикемия, гепатотоксичность, дизурия, артралгия и сидеробластная анемия. Доля *m.bovis*, составила 42,4% пациентов подгруппы Ib в и 46,2% пациентов подгруппы Ib, согласно которому у пациентов с *m.bovis* подбиралась индивидуальная схема лечения, при которой из схемы лечения исключался пиразинамид;

3. Полученные результаты позволяют утверждать, что при хирургическом лечении осложненных форм туберкулеза периферических лимфатических узлов целесообразно выполнять регионарную, селективную лимфодиссекцию в зоне поражения узлов независимо от размеров лимфатических узлов и видимых пораженных узлов, а временными противопоказаниями к проведению радикального хирургического лечения считать: наличие выраженного инфильтративного процесса в месте проведения хирургической манипуляции, а так же абсолютные или относительные противопоказания к проведению общей анестезии.

4. Усовершенствован алгоритм хирургического лечения осложненного туберкулеза периферических лимфатических узлов, согласно которому паллиативные хирургические методы применяются в качестве временной меры только при наличии выраженного инфильтрационного процесса в зоне поражения, а также при наличии у больного тяжелых сопутствующих заболеваний и другие состояния, при которых общий обезболивание не

рекомендуется. В случаях, когда эти состояния исключены, целесообразно выполнить лимфодиссекцию в области локализации патологического процесса. Усовершенствованный алгоритм лечения позволил снизить частоту рецидивов заболевания с 40,5% до 5,3% ($p < 0,005$), сократить продолжительность специфической противотуберкулезной терапии и тем самым достичь экономический эффект.

**SCIENTIFIC COUNCIL DSc.04/01.04.2023.Tib160.01 FOR THE
AWARDING OF SCIENTIFIC DEGREES AT THE REPUBLICAN
SPECIALIZED SCIENTIFIC AND PRACTICAL MEDICAL CENTER OF
PHTHISIOLOGY AND PULMONOLOGY AFTER ACADEMICIAN
SH.ALIMOV**

**REPUBLICAN SPECIALIZED SCIENTIFIC AND PRACTICAL
MEDICAL CENTER OF PHTHISIOLOGY AND PULMONOLOGY
AFTER ACADEMICIAN SH.ALIMOV**

MUMINOVA ZARIFA ABDIRAUBOVNA

**IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS FOR COMPLICATED
TUBERCULOSIS OF PERIPHERAL LYMPH NODES**

14.00.26 – Phthisiatry

**DISSERTATION ABSTRACT
OF DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) IN MEDICAL SCIENCES**

TASHKENT-2024

The topic of the dissertation for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Medical Sciences is registered with the Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan with №B2024.2.PhD/Tib4677.

The dissertation was completed at the Republican specialized scientific and practical medical center of phthisiology and pulmonology after academician Sh Alimov

The abstract of the dissertation in three languages (uzbek, Russian, English (summary)) is posted on the web page of the Scientific Council (www.tbcenter.uz) and the Information and Educational Portal "ZryoNet" (www.zryonet.uz)

Scientific supervisor: Adilkhodjaev Askar Anvarovich
Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Official opponents: Saipova Nodira Sagdullayevna
Doctor of medical sciences, Associate Professor

Bobokhujayev Oktam Ikramovich
Doctor of Medical Sciences, Professor

Lead organization: Bukhara State Medical Institute

The dissertation defense will take place on 11 December 2024 at 12 o'clock at the meeting of the Scientific Council DSc.04/01.04.2023Tib.160.01 at the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Phthisiology and Pulmonology after academician Sh Alimov (Address: 100086, Tashkent, Shaykhon-Tokh district, Majlisy street, 1 Tel: (+99871) 278-04-70, Fax: (+99871) 278-04-70, e-mail: tbcenter@mail.ru)

The dissertation can be found at the Information Resource Center of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Phthisiology and Pulmonology after academician Sh Alimov (registered under No. ___) Address: 100086, Tashkent, Shaykhon-Tokh district, Majlisy street, 1 Tel: (+99871) 278-04-70, Fax: (+99871) 278-04-70.

The abstract of the dissertation was sent to 25 November 2024
(Registry of the distribution protocol No. 30 dated 25 November 2024)

N.N. Parpieva
Chairman of the scientific council for the award of academic degrees, Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Abduganieva
Scientific secretary of a scientific council on scientific council for awarding academic degrees, Doctor of Medical Sciences

A.S. Sadikov
Chairman of a scientific seminar at scientific council for the award of academic degrees, Doctor of medical sciences, professor

INTRODUCTION(abstract of Doctor of Philosophy (PhD) dissertation)

The aim of the research work: is to increase the effectiveness of complex treatment of complicated peripheral lymph node tuberculosis.

The object of the scientific research work: The object of the study are 160 patients who were treated in the Department of surgery of extrapulmonary organs of the Republican Specialized Center of Phthisiology and Pulmonology named after Academician Sh. Alimov in 2014-2023 with abscess and fistula forms of tuberculosis of peripheral lymph nodes.

The subject of the scientific research work are microbiological, immunological, morphological taxa and other diagnostic methods conducted in patients with confirmed peripheral lymph node tuberculosis, as well as the results of complex treatment, which implies an individual scheme of antibacterial therapy against tuberculosis in regional lymphodissection and conservative treatment.

Methods of research. Clinical methods (study of medical history, epidemiological history and complaints), clinical – laboratory tests (general blood analysis, detection of mycobacteria in pathological material and sputum by microbiological and gene–molecular methods, morphological research methods (histological, cytological), tuberculous synama, Diaskintest and quantiferon test, immunological tests (SD4+, SD8+, T-lymphocytic), instrumental methods (ultrasound (Ultrasound machine ACUSONS 2000), computed tomography (SIEMENS SOMATOM Perspective 64 tomograph), magnetic resonance imaging), a statistical method for analyzing research results and similar research and analytical methods.

The scientific novelty of the study is as follows:

It has been proven that the elimination of an abscess or fistula in complicated tuberculosis of peripheral lymph nodes leads to a recurrence of the disease due to the persistence of regional lymph nodes affected by a special process;

in the treatment of tuberculosis of peripheral lymph nodes, taking into account the resistance of mycobacterium bovis to pyrazinamide, the empirical treatment regimen has been improved;

in the prevention of postoperative lymphostasis and the prevention of the preservation of peripheral lymph nodes permanently affected by tuberculosis, lymphodissection along the fascial space with drainage of wound spaces by creating negative pressure and removing visually unaffected lymph nodes has been proven;

It has been proven that in complicated tuberculosis of peripheral lymph nodes, it is necessary to perform regional lymph node dissection with selective dissection of lymph nodes less than 6 mm, due to the presence of caseous foci in them.

The practical results of the study are as follows:

the causes leading to complicated forms of tuberculosis of peripheral lymph nodes and unsatisfactory treatment results in uncomplicated forms of the disease have been studied;

in tuberculosis of peripheral lymph nodes, types of mycobacteria were identified in pathological detachment, and depending on the identified strain, a

differentiated approach to the treatment of tuberculosis of peripheral lymph nodes was applied;

indications and contraindications for radical surgical interventions in the forms of tuberculosis of the peripheral lymph nodes, which are complicated by an abscess and a fistula wound, have been identified;

the algorithm of the surgical approach to the treatment of complicated tuberculosis of peripheral lymph nodes has been improved;

The reliability of the study results is based on the compatibility of modern methods and approaches used in the work, the compatibility of the results obtained with theoretical data, the methodological validity of the studies conducted, the adequacy of the number of patients, the use of modern and statistical methods in research, comparison of the results obtained with the results of other studies. from the results obtained in the course of foreign and domestic research.

Scientific and practical significance of the study results.

The scientific significance of the research results – based on improving the tactics of etiotropic and surgical treatment by monitoring patients with diagnosed tuberculosis of peripheral lymph nodes, is explained by the use of scientific content, conclusions and suggestions, replenishment of scientific knowledge about complex methods of treatment of tuberculosis of peripheral lymph nodes, in particular, its complex forms.

The practical significance of the work is explained by the development of recommendations for comprehensive measures in the treatment of uncomplicated tuberculosis of peripheral lymph nodes in accordance with the requirements of medical institutions fighting tuberculosis in the dissertation, while optimizing conservative methods and surgical interventions in the treatment of uncomplicated tuberculosis of peripheral lymph nodes.

The obtained results can be used separately in the educational process of students, clinical residents and undergraduates.

Implementation of research results:

Based on the scientific results obtained to improve the treatment of complicated peripheral lymph node tuberculosis:

the first scientific novelty: It has been proven that the elimination of an abscess or fistula in complicated tuberculosis of peripheral lymph nodes leads to a recurrence of the disease due to the persistence of regional lymph nodes affected by a special process, this was introduced into practice by the order of the director of the Phthisiology and Pulmonology Center of the Samarkand Region No. 418 dated May 24, 2024, as well as by the order of the director of the Phthisiology and Pulmonology Center of the Kashkadya Region No. 37 "T" dated May 31, 2024 (Conclusion of the Scientific and Technical Council under the Ministry of Health No. 07/103 dated October 22, 2024). *Social efficiency:* when using regional lymph node dissection, the results of treatment of complicated tuberculosis of the peripheral lymph nodes improved, the length of stay of patients in hospital was reduced, the frequency of relapses of the disease sharply decreased. *Economic efficiency:* due to the efficiency of regional lymph node dissection in the treatment of patients with complicated

tuberculosis of peripheral lymph nodes, the savings in state budget expenditures amounted to 33.5%. *Conclusion:* the introduction of regional lymph node dissection in the treatment of patients with complicated tuberculosis of peripheral lymph nodes improved the quality of life of patients by saving up to 33.5% of state budget expenditures and reducing the time of hospital stay by 2-3 times;

the second scientific novelty: in the treatment of tuberculosis of peripheral lymph nodes, taking into account the resistance of mycobacterium bovis to pyrazinamide, the empirical treatment regimen has been improved. This was introduced into practice by order of the director of the Phthisiology and Pulmonology Center of the Samarkand Region No. 418 dated May 24, 2024, as well as by order of the director of the Phthisiology and Pulmonology Center of the Kashkadarya Region No. 37 “T” dated May 31, 2024 (Conclusion of the Scientific and Technical Council under the Ministry of Health No. 07/103 dated October 22, 2024). *Social efficiency:* in case of tuberculosis of peripheral lymph nodes, detection of the causative strain, application of an individual regimen of anti-tuberculosis antibacterial therapy allowed to effectively treat this pathology, reduce relapses, and shorten the time of patients' return to active social and labor activity. *Economic efficiency:* in case of tuberculosis of peripheral lymph nodes, detection of the causative strain and application of an individual regimen of antibacterial therapy for tuberculosis allowed to shorten the recovery period, sharply reduce relapses, spend 1.5 times less on treatment of each patient, and save the state budget. *Conclusion:* detection of the causative strain and application of antibacterial therapy against tuberculosis according to an individual regimen for tuberculosis of peripheral lymph nodes allowed to save state budget expenses by 1.5 times, reduce the length of hospital stay by 65.9%, and improve the quality of life of patients;

the third scientific novelty: in the prevention of postoperative lymphostasis and the prevention of the preservation of peripheral lymph nodes permanently affected by tuberculosis, lymphodissection along the fascial space with drainage of wound spaces by creating negative pressure and removing visually unaffected lymph nodes has been proven. This was introduced into practice by order of the director of the Phthisiology and Pulmonology Center of the Samarkand Region No. 418 dated May 24, 2024, as well as by order of the director of the Phthisiology and Pulmonology Center of the Kashkadarya Region No. 37 “T” dated May 31, 2024 (Conclusion of the Scientific and Technical Council under the Ministry of Health No. 07/103 dated October 22, 2024). *Social efficiency:* in complicated tuberculosis of peripheral lymph nodes, lymph node dissection in interfascial spaces, removal of visually unaffected nodes allowed to accelerate wound healing without cosmetic defects, increase the rate of early recovery and reduce hospital stay. *Economic efficiency:* the use of regional lymph node dissection in the treatment of complicated tuberculosis of peripheral lymph nodes allowed to heal the postoperative wound earlier without cosmetic defects, increase the rate of early recovery, reduce the hospital stay by 2.9 times and reduce treatment costs. *Conclusion:* in the treatment of complicated tuberculosis of peripheral lymph nodes, the use of regional lymph node dissection allowed to reduce economic costs by 1.5 times, improve the quality of life and reduce

hospital stay by 2.9 times due to early healing of the postoperative wound without cosmetic defects, increasing the rate of early recovery;

the fourth scientific novelty: It has been proven that in complicated tuberculosis of peripheral lymph nodes, it is necessary to perform regional lymph node dissection with selective dissection of lymph nodes less than 6 mm, due to the presence of caseous foci in them. This was introduced into practice by the order of the director of the Phthisiology and Pulmonology Center of the Samarkand Region No. 418 dated May 24, 2024, as well as by the order of the director of the Phthisiology and Pulmonology Center of the Kashkadarya Region No. 37 "T" dated May 31, 2024 (Conclusion of the Scientific and Technical Council under the Ministry of Health No. 07/103 dated October 22, 2024). *Social efficiency:* In case of complicated tuberculosis of peripheral lymph nodes, removal of even small nodes around the affected area allowed for quick and effective recovery from this disease. *Economic efficiency:* in complicated tuberculosis of peripheral lymph nodes, removal of even small nodes around the affected area reduced treatment costs by 33.5%. *Conclusion:* in complicated tuberculosis of peripheral lymph nodes, the use of the recommendation to remove even small nodes around the affected area reduced economic costs per patient by 33.5%, reduced the length of hospital stay by 2.9 times, improved patients' quality of life, and saved state budget funds.

The above 4 scientific innovations obtained in the dissertation study "Improving the treatment methods of complicated peripheral lymph node tuberculosis" by Z. A. Muminova were submitted to the Ministry of health of the Republican specialized scientific and practical Medical Center for phthisiatrics and pulmonology on the introduction to other health institutions on October 18, 2024 y, letter 01-03/817.

Approbation of research results. The results of this study were reported and discussed at 7 scientific conferences, including 2 international and 5 national scientific conferences.

Publication of the research results. 10 scientific papers have been published on the topic of the dissertation, including 4 journal articles, including 2 in republican and 2 in foreign journals recommended by the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan for the publication of the main scientific results of the dissertations of the Doctor of Philosophy (PhD).

Structure and scope of the dissertation. The structure of the dissertation consists of an introduction, 5 chapters, a conclusion and a list of references. With the exception of the list of references, the volume of the dissertation was 117 pages.

**СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ
НАШР ҚИЛИНГАН ИШЛАР РЎЙХАТИ
LIST OF PUBLISHED WORKS**

I бўлим (I часть; part I)

1. Khakimov M.A., Muminova Z.A. Features of the clinical and laboratory course of tuberculosis lymphadenopathy in patients without and with HIV infection. The American journal of medical sciences and pharmaceutical research (tajmspr) Volume 03 Issue 09, 2021 Pages 90-95. (14.00.00, SJIF-5.64).

2. Адилходжаев А.А., Мўминова З.А., Рисқиев А.А., Абдисаматов А.А. Периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг асоратланган шаклларини хирургик усулларда даволаш. Вестник ТМА. Выпуск № 9, 2023 год. Стр 59-65. (14.00.00, № 14).

3. Эшмуродов Т.Ш., Мўминова З.А. Асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзида мусобактериум bovisнинг учраши ва унинг касаллик кечувига таъсирини ўрганиш. Ўзбекистон ҳарбий тиббиёти. 2024 maxsus son №3. 152-158 бетлар (14.00.00, № 14).

4. Parpieva N. N, Adilkhodzhaev A. A, Muminova Z. A. Study the Occurrence of Mycobacterium Bovis in Tuberculosis of Peripheral Lymph Nodes and its Effect on the Course of the Disease. Biomed Pharmacol J 2024;17(3) (14.00.00, № GIF 5.4).

II бўлим (II часть; part II)

5. Adilkhodzhaev A.A., Muminova Z.A. Improving treatment results in complicated forms of tuberculosis of peripheral lymph nodes. European journal of science archives conferences series/ Konferenzreihe der europäischen zeitschrift für wissenschafts archive. Part-4. October-December. Aachener, Germany 2023. Seiten 9-10.

6. Адилходжаев А.А., Мўминова З.А., Рисқиев А.А., Абдисаматов А.А. Периферик лимфа тугунлар туберкулёзида қўлланиладиган жаррохлик муолажаларининг самарадорлигини баҳолаш. Uzbek journal of case reports 2023 год, Том 3. (Специальный выпуск). Стр 155.

7. Адилходжаев А.А., Мўминова З.А., Рисқиев А.А., Абдисаматов А.А. Периферик лимфа тугунлари туберкулёзида дориларга чидамли микобактерияларнинг учраш частотаси. Uzbek journal of case reports, 2023 год, Том 3. (Специальный выпуск). Стр 156.

8. Мўминова З.А. Лимфаденопатияларнинг диагностикасида замонавий ёндашувлар. Вестник ассоциации пульмонологов Центральной Азии выпуск 20 (№3-4) 2022 год.

9. Адилходжаев А.А., Мўминова З.А., Рисқиев А.А., Абдисаматов А.А. Асоратланган периферик лимфа тугунлари туберкулёзида радикал даво самарадорлигини баҳолаш. Ўзбекистон хирургияси Илмий-амалий журнал №3 (99) 2023. Материалы XXVII республиканской научно-практической

конференции «Вахидовские чтения - 2023». Стр 107.

10. А.А. Адилходжаев, З.А. Мўминова. Периферик лимфа тугунлари туберкулёзининг асоратланган шакларида регионар лимфодиссекцияларни қўллаш. Услубий тавсиянома. Тошкент, 2024. – 30 б.

Avtoreferat «_____» jurnali tahririyatida
tahrirdan o‘tkazilib, o‘zbek, rus va ingliz tillaridagi matnlar o‘zaro
muvofiglashtirildi.

Bosmaxona litsenziyasi:

9338

Bichimi: 84x60^{1/16}. «Times New Roman» garniturasini.
Raqamli bosma usulda bosildi.
Shartli bosma tabog‘i: 3,5. Adadi 100 dona. Buyurtma № 1/24.

Guvohnoma № 851684.
«Tipograff» MCHJ bosmaxonasida chop etilgan.
Bosmaxona manzili: 100011, Toshkent sh., Beruniy ko‘chasi, 83-uy.